

International scientific and practical online conference

INTEGRATION INTO THE WORLD AND CONNECTION OF SCIENCES

Международная научно практическая online-конференция

ИНТЕГРАЦИЯ В МИР И СВЯЗЬ НАУК

Beynəlxalq elmi və praktik internet konfransi

DÜNYAYA İNTEQRASIYA VƏ ELMLƏR ARASI ƏLAQƏ

2022

Baku, Azerbaijan Republic

**VIRTUAL
CONFERENCES**

Conference proceedings available
at virtualconference.press

Hörmətli həmkarlar!

Sizi 1 iyunda keçiriləcək “Dünyaya inteqrasiya və elmlər arası əlaqə” Azərbaycan-2022 (Baki Azerbaijan 2020 2 Bolum) Beynəlxalq elmi praktik konfransda iştirak etməyə dəvət edirik. Mövcud vəziyyətlə əlaqədar konfrans onlayn qaydada (vidiokonfrans halında) keçiriləcəkdir. Konfransda professor və elmlər namizədləri, elmi işçilər, doktorant və magistrılar iştirak edə bilər. Tezis materialları məlumat məktubunda qeyd olunduğu qaydalara uyğun tərtib edilməlidir. Nəzərinizə çatdırırıq ki, ISBN və DOI nömrələrinin verilməsi ilə elektron konfrans materialları toplusu nəşr olunacaqdır. Konfrans iştirakçılarının elektron konfrans materialları toplusu <https://www.virtualconferences.press> saytında yerləşdiriləcəkdir. Konfransın nəticələrinə görə, iştirakçıların məruzələri arasında ən yaxşı əsərlər qeyd ediləcəkdir. Bu əsərlərin müəllifləri sertifikatlarla təltif ediləcəkdir.

Dear Colleagues!

We invite you to take part in the International Scientific and Practical Conference “Integration into the world and connection of sciences” Azerbaijan-2022, which will be held on June 1. Due to the current situation, the conference will be held online (in the form of a video conference). The conference can be attended by professors and candidates of sciences, researchers, doctoral students, masters. Thesis materials must be compiled in accordance with the rules outlined in the information letter. Please be informed that a collection of e-conference materials will be published with ISBN and DOI numbers. A collection of e-conference materials will be posted on <https://www.virtualconferences.press>. According to the results of the conference, the best works will be noted among the reports of the participants. The authors of these works will be awarded certificates.

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в Международной научно-практической конференции «Интеграция в мир и связь наук» Азербайджан-2022, которая состоится 1 июня. В связи со сложившейся ситуацией конференция будет проходить в режиме онлайн (в форма видеоконференции). В конференции могут принять участие профессора и кандидаты наук, исследователи, докторанты и магистры. Тезисы должны быть составлены в соответствии с правилами, изложенными в информационном письме. Обращаем ваше внимание, что сборник материалов электронной конференции будет опубликован с номерами ISBN и DOI. Сборник материалов электронной конференции будет размещен на <https://www.virtualconferences.press> По итогам конференции лучшие работы будут отмечены среди докладов участников. Авторам этих работ будут вручены сертификаты

ECONOMY

Iqtisodiyotda AKT ning o'rni va ahamiyati

Eshmurodova Dildoraxon Sanjarbek qizi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti 2-bosqich talabasi

Abduqahhorov Jahongir Sodirjon o'g'li

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya. Mamlakat iqtisodiyotining barcha jabhalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining joriy qilinishini jadallashtirish, talab va ehtiyoj mavjud dasturiy ta'minot mahsulotlarini ishlab chiqilishini ta'minlash, shuning asosida boshqaruvda samaradorlikka erishish, ishlab chiqarishdagi sarf-xarajatlarni qisqartirish, xo'jalik birlashmalari va yirik ishlab chiqarish korxonalarining moliyaviy-xo'jalik faoliyatida aniqlikka erishish, shu orqali ularning ichki va tashqi bozordagi raqobatbardoshligini oshirish mumkin. Mazkur maqolada iqtisodiyotda AKT ning o'rni haqida fikr-mulohazalar bildirildi.

Kalit so'zlar: AKT, bozor iqtisodiyoti, texnologiya, ishlab chiqarish, algoritmlar, firma, kommunikatsiya

Bozor munosabatlarining rivojlanishi tadbirkorlik faoliyati yangi turlari paydo bo'lishiga va, eng avvalo, iqtisodiyot va menejmentda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari biznesi, ularni ishlab chiqish va takomillashtirish, AKT tarkibiy qismlari, xususan, axborot va hisoblash jarayonlarini avtomatlashtiruvchi dasturiy mahsulotlarni tarqatish bilan shug'ullanuvchi firmalarning tashkil qilinishiga olib keldi. Shuningdek hisoblash texnikasi, kommunikatsiyalar vositalari, idoralar jihozlari xizmatlarning maxsus turlari — axborot-texnik va maslahat xizmatlari ko'rsatish, o'qitish va h.k. ham ularga kiradi. Bu axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining boshqaruv va ishlab chiqarish jarayonlarida keng tarqalishi va samarali foydalanilishi amalda hamma joyda qo'llanilishiga olib keldi.

Hozirgi vaqtda AKT bir qator alomatlarini, xususan: AKT amalga oshirish usuli, AKT boshqaruv vazifalarini qamrab olish darajasi, amalga oshiriladigan texnologik operatsiyalarning sinflari, foydalanilayotgan interfeysning turi, axborot tarmog'idan foydalanishning variantlari, xizmat ko'rsatilayotgan muammo sohasi bo'yicha guruhlariga ajratish mumkin.

AKT amalga oshirish usuli bo`yicha an'anaviy vujudga kelgan va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari farqlanadi. Agar an'anaviy AKT eng avvaloma'lumotlarni markazlashtirilgan holda ishlab chiqish sharoitlarida vujudga kelgan bo`lsa, ommaviy foydalanishga qadar asosan mutanosib hisobotlarni shakllantirishda mehnat sarflanishini kamaytirishga mo`ljallangan bo`lsa, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari esa, haqiqiy vaqt rejimida boshqaruv jarayonlarining axborot bilan ta'minlanishiga bog`liq. Iqtisodiy munosabatlarni isloh qilish, mulkchilikning turli xil shakllari asosida faoliyat yurituvchi yangi tashkiliy tizimlarni hosil qilish sharoitida bozorga o`tishda tahliliy ishga ehtiyoj beqiyos o`sadi. Boshqaruv faoliyatining har bir aniq sohasida dalillar, tajriba, bilimlarni jamlashga zaruriyat vujudga keladi, aniq iqtisodiy, tijorat, ishlab chiqarish vaziyatlarini tezkor tartibda iqtisodiy asoslangan va eng qulay qarorlarni qabul qilish uchun sinchiklab tadqiqot qilishda manfaatdorlik ustunlik qiladi. Bu vazifa zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilimlar bazasini ishga ulashni boshlayotgan paytda axborotlarni integratsiyalangan chiqishni yanada takomillashtirish orqali hal qilinadi. Bilimlar bazasi deganda muammo sohaning dalillari (daliliy bilimlar), qoidalar (qaror qabul qilish uchun shartlarni bilish) va metabilimlar (bilimlar haqida bilishlar), ya'ni bilimlar va ularning xususiyatlaridan foydalanishning usullariga tegishli bilimlarni o`z ishlab chiqarishiga oluvchi barcha hususiyatlarni bayon qiluvchi axborotli majmualarning murakkab, batafsil modellashtirilgan tuzilishi tushuniladi. Bilimlar bazasi kasbiy faoliyatning aniq sohasida bilimlarni jamlovchi va iqtisodiy vaziyatlarni tahlil qilish hamda boshqaruv ta'sirini ishlab chiqishda mutaxassisga maslahatchi rolini o`ynovchi, ekspertli tizimning borgan sari ko`proq qismini tashkil qilayotgan mutaxassis ishchi joyning muhim elementi bo`ladi. Ma'lumotlarni qaytaishlashning axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yaxshi tuzilmalashgan vazifalarni hal qilish uchun mo`ljallangan, ularga ko`ra zarur kirish ma'lumotlari mavjud va algoritmlar hamda ularni qayta ishlashning boshqa standart protseduralari ma'lum. Bu texnologiya boshqaruv mehnatining ayrim mayda, doimo takrorlanuvchi operatsiyalarini avtomatlashtirish maqsadlarida yuqori bo`lmagan malakali xodimlarning ijrochilik

faoliyati darajasida qo'llaniladi. Shu bois ham axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini bu darajada qo'llash xodimlar mehnati samaradorligini anchaoshiradi, ularni maydaoperatsiyalardan ozod etadi, ehtimol, hattoxodimlar sonini qisqartirish zaruriyatigaolib kelishi mumkin. Axborotkommunikatsiya texnologiyalari asosidaoperatsiyaviy faoliyat darajasida quyidagi vazifalarni hal etish mumkin:

- 1) firmaamalgaoshiradigan operatsiyalar haqidagi ma'lumotlarni qayta ishlash;
- 2) firmadagi ishlarning ahvoli haqida davriy nazorat hisobotlarini tuzish;
- 3) istalgan joriy so'rovlarga javob olish va ularni qog'oz hujjatlari yoki hisoblari ko'rinishida rasmiylashtirish.

Ma'lumotlarni qayta ishlash bilan bog'liq bir necha o'zigaxosliklar mavjud, ular quyidagi jihatlar bilan boshqa texnologiyalardan ajralib turadi:

- ma'lumotlarni qayta ishlash bo'yicha firmaga zarur bo'lgan vazifalarni bajarish. Har bir firma o'z faoliyati haqida ma'lumotlarga ega bo'lishi va saqlashga qonunan haqli. Ular firmada nazoratni ta'minlash va qo'llab-quvvatlash vositasi sifatida foydalanilishi mumkin. Shu bois ham istalgan firmada ma'lumotlarni qayta ishlash axborot tizimi albatta bo'lishi va tegishli axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ishlab chiqilishilozim faqat yaxshi tuzilmalashgan vazifalarni hal etish, uning algoritmini ishlab chiqish mumkin;
- qayta ishlashning standart ish tartibini bajarish. Mavjud standartlar ma'lumotlarni qayta ishlashning namunaviy ish tartibini belgilaydi va ularga barcha turdagi tashkilotlar rioya qilishini ko'zda tutadi;
- odam kam qatnashadigan avtomatik rejimdagi asosiy ish hajmini bajarish;
- detallashtirilgan ma'lumotlardan foydalanish.

Taftish o'tkazishga yo'l qo'yuvchi, firma faoliyati haqida tahlil xususiyatga ega yozuvlarni amalgaoshirish. Taftish jarayonlarida firma faoliyati boshidan oxirigacha vaoxiridan boshigacha ketma-ketlik tartibida tekshiriladi;

- voqealar ketma-ketligiga (xronologiyasiga) urg'u berish;
- boshqa darajadagi mutaxassislar tomonidan muammolarni hal etishda kam yordam talab qilish. Avtomatlashtirish tarixan ishlab chiqarishda boshlangan va

so`ngraofisga tarqalgan, boshida faqat mayda-chuyda kotibalik ishini avtomatlashtirish maqsadiga egabo`lgan. Kommunikatsiya vositalari rivojlangan sari ofis texnologiyalarini avtomatlashtirish mutaxassis va boshqaruvchilarni qiziqtirib qoldi, ular bunda o`z mehnati mahsuldorligini oshirish imkoniyatini ko`rdilar.

Bu tizimlar birgalikda foydalanilib, boshqaruv mehnatini oqilonaavtomatlashtirish va boshqaruvchilarni axborot bilan ta`minlashga intiladi. Avtomatlashtirilgan ofis firma boshqaruvining barcha darajadagi menejerlari uchun faqat xodimlar ichki firmaaloqasini qo`llab-quvvatlashi uchungina emas, balki ularga tashqi muhit bilan yangi kommunikatsiya vositalarini taqdim etishi jihatidan ham diqqatni o`ziga tortadi.

Ofisli avtomatlashtirilgan texnologiyalar boshqaruvchilar, mutaxassislar, kotibalar vaxodimlar tomonidan foydalaniladi, ular ayniqsa muammolarni guruhiy hal etish uchun e`tiborga loyiq. Ular kotiblar vaxodimlar mehnati unumdorligini oshirishga vaoshib borayotgan ish hajmini tezkor ravishda bajarishga imkon beradi.

Biroq bu afzalliklar muammolarni hal etish uchun qurol sifatida iqtisodiyotni avtomatlashtirib foydalanish imkoniyatiga qiyoslanganda ikkinchi darajalidir. Ancha takomillashgan kommunikatsiyalar tufayli menejer qabul qiladigan qarorlarning yaxshilanishi iqtisodiy va moliyaviy o`shishni ta`minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasining 2017 yilgi asosiy makroiqtisodiy korsatkichlari prognozi va Davlat byudjeti parametrlari togrisidagi PQ-2699 sonli Qarori 2016 yil 27 dekabr.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasining xususiyashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qomitasini tashkil etish togrisida»gi PF-4483 sonli Farmoni 2012 yil 13 noyabr.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Zamonaviy axborotkommunikatsiya texnologiyalarini yanada joriy etish va rivojlantirish chora-tadbirlari to`grisida»gi 1730-sonli Qarori 2012 yil 21 mart.
4. Dadabayeva R, Nasridinova Sh, Shoaxmedova N, Ibragimova L, Ermatov Sh. O`quv qo`llanma. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va tizimlari. "Sanostandart" nashriyoti. 2017 yil. -552 bet.
5. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari. O`quv qo`llanma. Kenjabayev A.T., Ikramov M.M., Allanazarov A.Sh.. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. 2017.- 408 b.
6. Р.А.Дадабаева, И.Е.Жуковская, Д.П.Хашимова, Е.Ф.Пилипенко, Г.А.Белалова, Т.Е. Нишонхужаев. Информационно-коммуникационные технологии и системы. Учебное пособие. - Т.: ЛЕССОН ПРЕСС, 2018. - 410 стр

Экономическая интеграция: понятие и этапы развития

Искандаров Давлат Иброхим угли

магистрант 1-го курса очного отделения факультета «Международная экономика и менеджмент»

Университет мировой экономики и дипломатии

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Мустакиллик, 54

Аннотация. В основе процессов глобализации мирового хозяйства лежит взаимная интеграция экономик. Многие из этих интеграционных процессов проявляются как на уровне крупных регионов, так и на уровне отдельных объединений.

В данной работе раскрывается сущность международной экономической интеграции и особенности ее развития. В статье представлены причины, факторы и последствия международной экономической интеграции, а также формы интеграции.

Ключевые слова: глобализация, мировое хозяйство, интеграционные процессы, международная экономическая интеграция, формы интеграции.

Economic integration: concept and stages of development

Iskandarov Davlat Ibrokhim ugli

1st year master's student of the full-time department of the Faculty of International Economics and Management

University of World Economy and Diplomacy

100007, Republic of Uzbekistan, Tashkent, Mustaqillik str., 54

Annotation. The processes of globalization of the world economy are based on the mutual integration of economies. Many of these integration processes manifest themselves both at the level of large regions and at the level of individual associations.

This article reveals the essence of international economic integration and the features of its development. The article presents the causes, factors and consequences of international economic integration, as well as forms of integration.

Keywords: globalization, world economy, integration processes, international economic integration, forms of integration.

На современном этапе развития мировой экономики мы можем наблюдать различные формы интеграционных процессов на всех континентах планеты.

Со второй половины XX века, в результате стремительного развития ведущих индустриальных стран, а также совершенствования международных транспортных и коммуникационных средств, произошло развитие международных товаров и услуг высокими темпами. Наряду с международной торговлей развивалось и международное движение факторов производства (капитала, рабочей силы и технологий). То есть вместе с готовой продукцией началось и производство на межгосударственном уровне. Прибыль, отраженная в цене товара, создавалась не только в пределах национальных границ, но и за рубежом. Все это создало предпосылки для возникновения экономической интеграции.

Международная экономическая интеграция представляет собой определенный процесс сближения и взаимопереплетения экономик нескольких государств с однородными социально-экономическими структурами, нацеленный на создание единого хозяйственного организма. Другими словами, это процесс экономического и политического объединения стран на основе развития глубоких устойчивых взаимосвязей и разделения труда между национальными хозяйствами, взаимодействия их экономик на различных уровнях и в различных формах [1, с. 117].

Процесс интеграции обычно начинается с либерализации взаимной торговли, устранения ограничений в движении товаров, затем услуг, капиталов и постепенно при соответствующих условиях и заинтересованности стран – партнеров ведет к единому экономическому, правовому, информационному пространству в рамках региона [2, с. 93].

Международная экономическая интеграция может оказывать влияние на национальные экономики в различных формах и уровнях в результате объединения хозяйств конкретных государств на основе разделения труда и эффективного развития их взаимоотношений. Международная экономическая интеграция представляет собой новый и в то же время сложный этап детерминации экономических отношений и является точкой высокого, эффективного и ориентированного на будущее развития мировой экономики.

При этом обеспечивается не только объединение национальных хозяйств, но и совместное решение экономических проблем. При этом следует отметить, что экономическая интеграция как процесс, ведущий к совместному функционированию стран, проявляется в следующем:

- сотрудничество между национальными хозяйствами разных стран и их полное или частичное обобщение;
- частичное или полное устранение барьеров в перемещении товаров, услуг, капитала и рабочей силы между странами;
- постепенное объединение рынков отдельных стран с целью создания единого рынка;
- взаимное Устранение различий между хозяйствующими субъектами, относящимися к разным странам;
- недопущение дискриминации иностранных субъектов, осуществляющих экономическую деятельность в каждом государстве-партнере.

Известно, что существуют разные формы экономической интеграции. Типам и моделям экономической интеграции в научной литературе посвящено большое количество работ, в которых авторами представлены различные позиции на понимание не только сущности экономической интеграции, а также на ее стадии (фазы) и их последовательность. В соответствии с классической западноевропейской теорией, в основе которой лежит ГАТТ от 30 октября 1947 г., можно выделить пять форм экономической интеграции:

- зона свободной торговли;
- таможенный союз;
- общий рынок (единое экономическое пространство);
- экономический и валютный союз;
- полная интеграция.

Таким образом, экономическая интеграция осуществляется поэтапно, от более низшей к более высокой форме экономического сотрудничества стран – членов регионального образования [3].

Зона свободной торговли. Под ней принято понимать такую форму соглашений, при которой ее участники договариваются о снятии таможенных тарифов и квот в отношениях друг с другом. Вместе с тем в отношении третьих стран каждый участник зоны свободной торговли имеет право проводить свою собственную внешнеторговую политику. Подобная форма интеграции реализуется в таких интеграциях, как НАФТА, АСЕАН.

Таможенный союз. Основное отличие от зоны свободной торговли заключается в том, что участники таможенного союза не только устраняют тарифы и квоты в торговле между собой, но и проводят единую внешнеторговую политику в отношении третьих стран. Таможенный союз предполагает замену нескольких таможенных территорий одной. При этом таможенные службы на внутренних границах упраздняются, а их функции передаются соответствующим службам на внешних границах единой таможенной территории. Примером такого образования уже с 1968 г. является Европейское экономическое сообщество (переросшее позже в Европейский 17 союз), а также МЕРКОСУР, формирующийся Таможенный союз пяти государств ЕвразЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан). При этой форме интеграции существенно меняются товарные потоки, происходит переориентация на импорт из стран — участниц соглашения, происходят изменения в производстве и потреблении продукции [4, с 17-18].

Более высокой степенью интеграции по сравнению с таможенным союзом является **общий рынок (ОР)**. Общий рынок – это пространство, охватывающее некоторое число стран, на котором они устанавливают равные условия, обеспечивающие передвижение товаров и услуг, факторов производства. Осуществляя единую торговую политику, страны сохраняют самостоятельность в денежно – кредитной и бюджетное – налоговой политике, однако проводят их согласование. Основными признаками общего рынка выступают отсутствие каких – либо барьеров в торговле между государствами,

общая торговая политика по отношению к другим странам, подвижность факторов производства между государствами – членами союза [5, с 152].

Дополнительно к действующей свободе перемещения товаров и услуг, он предусматривает свободное перемещение технологий, капитала, трудовых ресурсов. Понятно, что такое тесное взаимодействие стран, когда фактически устраняются экономические границы между ними, требует большой подготовительной работы по сближению и гармонизации законов, налоговых и бюджетных систем, социальной сферы и т.д. На этом этапе интеграции межгосударственное взаимодействие проявляется в координации экономической политики по важнейшим направлениям кредитно-денежного, бюджетно налогового, структурного, научно-технического, социального, антимонопольного и прочего регулирования. Особое внимание здесь уделяется вопросам аграрной и антимонопольной политики.

На этапе **экономического (и валютного) союза (ЭВС)** происходит взаимная адаптация экономических систем, конвергенция национальных экономик по таким параметрам, как отношение дефицита госбюджета к ВВП, темпы инфляции, процентные ставки по долгосрочным кредитам, обменные курсы национальных валют. Страны ЭВС не просто координируют, но проводят общую экономическую политику, для чего создают наднациональные органы регулирования, добровольно уступая им часть своего экономического суверенитета. Самой высокой степенью конвергенции хозяйственных систем участвующих в интеграции стран является введение единой валюты и создание Центрального банка союза интеграционных государств. Этот этап пока достигнут лишь в рамках Европейского союза.

Наконец, **полная экономическая интеграция** означает проведение объединенной экономической политики, ведущей в итоге к созданию наднациональной властной и управленческой структуры, решения которой обязательны для всех [6].

По мнению некоторых, улучшение интеграции предполагает наличие определенных предпосылок:

1. Интегрирующиеся страны должны иметь примерно одинаковый уровень экономического развития и зрелости рыночной экономики. Их экономические механизмы должны быть совместимы. Интеграция обычно является наиболее длительной и эффективной, когда интегрированы развитые страны.

2. Наличие общей границы и исторически сложившихся экономических отношений. Страны, расположенные на одном континенте, обычно объединены географической близостью, с которой легче решить транспортные, языковые и другие проблемы.

3. Экономики интегрирующихся стран имеют взаимодополняющие структуры (их отсутствие — одна из причин низкой эффективности интеграции в Африке, в арабском мире).

4. Совокупность экономических и других проблем, с которыми на самом деле сталкиваются регион или страны в регионе.

5. Политическая воля государств, наличие стран-лидеров интеграции.

6. Так называемый «демонстрационный» эффект. Под влиянием успехов определенных интеграционных объединений другие государства стремятся присоединиться к этой организации. Таким образом, демонстративное влияние ЕС побудило страны Центральной и Восточной Европы присоединиться к Европейскому Союзу.

7. «Эффект домино». Поскольку интеграция ведет к реорганизации экономических связей стран-членов в сторону внутрирегионального сотрудничества, другие страны, не входящие в ассоциацию, испытывают трудности, и иногда торговля со странами-членами группировки снижается. В результате они также вынуждены присоединиться к интеграционному альянсу.

8. Часть торговли в странах, участвующих в процессе интеграции, перенаправляется из внешнего мира друг в друга, вызывая неудобства для соседних стран и вынуждая их присоединиться к процессу интеграции [7].

Таким образом, международная интеграция представляет собой организацию многосторонних устойчивых взаимосвязей между национальными

хозяйствами(государствами) и объединение стран в экономическом, социально - политическом и культурном аспектах, возникающих на основе разделения труда и выражающих взаимосвязь отраслей производства в различных уровнях и проявлениях.

Список литературы

1. Страны и регионы мира: экономико-политический справочник / под ред. А. С. Булатова. – М.: Проспект, 2015. С 206.
2. Мисько О.Н. Международная экономическая интеграция: учебник. СПб, 2015. С. 93.
3. Интеграционные объединения мира / Г.М. Костюнина, Н.Н. Ливенцев // Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник / Под ред. А.С. Булатоваи Н.Н. Ливенцева. М., 2008.
4. М.Н. Чечурина. Международная интеграция и международные организации: учебное пособие. Мурманск, 2012. С. 261
5. Л.В. Шкваря, Международная экономическая интеграция в мировом хозяйстве: учебное пособие. М., 2016. С. 315.
6. https://studme.org/50535/ekonomika/formy_ekonomicheskoy_integratsii
7. М.Ш. Салпагарова, Х.Э. Текеева. Международная экономическая интеграция//научная статья. Московский экономический журнал, 2021, № 11.

Проблемы страхования предпринимательских рисков

К.Д.Каримова соискатель ТФИ

Аннотация. В данной статье исследованы актуальные проблемы имущественного страхования, страховой интерес, страховой риск, анализируются содержание и форма договора страхования предпринимательского риска.

Ключевые слова: страхование, договор, предпринимательский риск, страхование ответственности, убыток.

Страхование предпринимательских рисков выступает механизмом защиты предпринимателя от неблагоприятных событий и их последствий в предпринимательской деятельности и обеспечивает перераспределение рисков [1], демонстрирует его экономический аспект.

Страхование предпринимательского риска может включать страхование риска перерыва в производственной и коммерческой деятельности, риск неплатежей, задержки в доставке товаров, риск ответственности производителя за выпуск опасной для пользователя и окружающих продукции, включая ответственность производителя и продавца по законодательству о защите прав потребителей. В специальных исследованиях, посвященных страхованию предпринимательских рисков, делаются попытки выделить виды такого страхования:

- 1) страхование убытков по договорам продажи товаров, работ, услуг, иного имущества предпринимателя;
- 2) страхование предпринимателем срочных депозитных вкладов и денег на счетах в банках;
- 3) страхование банком непогашения кредита заемщиком;
- 4) страхование от остановок производства;
- 5) страхование инноваций предпринимателем;
- 6) страхование рисков снижения объемов продаж, дополнительных расходов и прочих убытков от предпринимательской деятельности [2-4].

Однако, как бы ни пытались в литературе разработать видовую картину страхования предпринимательских рисков, выработать какие-то точные модификации такого страхования просто невозможно из-за бесчисленного разнообразия сфер предпринимательской деятельности, каждой из которых характерны свои специфические формы проявления предпринимательских рисков. Поэтому любые попытки выстроить эталонную систему страховых продуктов данного вида будут всегда иметь ориентировочный для страховщиков характер.

В связи с тем, что объектом любого имущественного страхования является не имущество, а интерес, связанный с этим имуществом, в юридической литературе бытует мнение, что, несмотря на самостоятельность страхования предпринимательских рисков, оно по своему объекту пересекается с другими видами имущественного страхования, такими как страхование имущества и страхование ответственности.

На наш взгляд, путаться в квалификации названных видов имущественного страхования нет серьезных оснований. Сравним, к примеру, страхование предпринимательских рисков со страхованием ответственности. Объектом страхования ответственности здесь будут являться имущественные интересы, связанные с риском убытков страхователя (застрахованного лица), вызванных вследствие его неправомерного поведения возмещением отрицательных последствий в имущественной сфере потерпевшего. Таким образом, страхование ответственности находится в тесной связи с неправомерными действиями страхователя, совершенными им в отношении третьего лица. Такие неправомерные действия должны быть установлены судом или иным юрисдикционным органом, чтобы возникла обязанность страховщика по выплате страховых сумм. То есть страховым случаем в договоре страхования ответственности является факт возложения ответственности на страхователя.

В отличие от этого страхование предпринимательских рисков связано не с неправомерным поведением страхователя, а, напротив, с возможной

недобросовестностью его контрагентов, например, нарушением с их стороны условий заключенных договоров, неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств. Соответственно, здесь страховым случаем выступает факт причинения вреда страхователю неправомерными действиями его контрагентов. Страхование ответственности осуществляется на случай расходов, связанных с возложением ответственности, т.е. на случай второй составляющей убытков (упущенной выгоды), возникших в связи с определенными причинами, а именно с возложением ответственности. Страхование же предпринимательского риска осуществляется на случай любых убытков, вызванных определенными причинами.

Список использованное литературы

1. Дорджиева О.Б. Управление рисками в контексте устойчивого развития сельских территорий: монография / ЗАО НПП «Джангар». – Элиста, 2014. – 286 с.
2. Сибиряев А.С. Некоммерческий подход к разработке и реализации государственной инновационной политики в российской федерации // В сборнике: Инновационное развитие социально-экономических систем: условия, результаты и возможности Материалы III международной научно-практической конференции. 2015. С. 61.
3. Хулхачиева Г.Д., Басангова Н.А. Разработка методических подходов к управлению рисками в рамках системы внутреннего Территория науки. 2016. № 6 181 контроля сельскохозяйственных организаций. // Экономика и предпринимательство. 2016. № 10-2 (75-2). С. 952-958.
4. Шихахмедов Р.Ш. Страхование сельскохозяйственных рисков с государственной поддержкой: проблемы и пути их решения // Устойчивое развитие науки и образования. 2016. № 3. С. 74-78.

Development of student's information processing and discovery competence

Rashidov Anvarjon Sharipovich –

Bukhara State University, doctoral candidate

Annotation. The article examines the process of forming the basic competence of students to work with information in the classroom. Based on international experience, methodological recommendations have been developed to develop students' skills of critical and creative thinking, independent work with information, systematic analysis and the discovery of new ideas.

Keywords: international experience, independent work with information, discovery, views of information, base competencies, skills.

In the educational process, lessons should serve to assimilate, process information, create their imitations, as well as to develop information on the basis of new ideas, to increase students' competence in using Azeri knowledge in teaching and practice, to provide students with the necessary information, to teach analysis.

"In the information space of world civilization, every member of society, in their daily activities, uses information continuously." In particular, students also acquire the necessary information in the course of their educational activities.

Students face problems in the transfer of information from one form to another in the classroom, working with information of different content (scientific, logical, philosophical, social). The positive solutions to these problems are:

- Improving the methodology of developing students' competence in working with information in the classroom on the basis of an integrated approach to information in the form of images, numbers, text (for example, teaching to solve problems from numbers to diagrams);
- Methodologically correct organization of the process of developing information processing competence;
- effective use of information and communication technologies;
- To teach students to work with scientific information: retrieval, processing, storage and transmission from social networks.

- The content of the information studied in the lessons: it is important to teach to work with scientific, logical, philosophical, social information.

In traditional lessons, depending on the purpose of the lesson, teachers guide students in a sequence of remembering, understanding, applying, analyzing, synthesizing, evaluating (or re-analyzing through assessment) the information they need during their learning activities or life activities [1-3].

That is, students are less involved in independent work. There is a problem of time constraint for analysis, synthesis and evaluation. In traditional education, new topics in lessons are taught to students algorithmically, followed by exercises to reinforce it. In the strengthening lessons, the knowledge of the previous topics is systematized.

Analysis of information and synthesis of results is an excellent level of information assimilation and serves to form information competence. It is very powerful for students to remember their knowledge in the lessons they understand. The “Teach Students to Think” rule turns passive students into enterprising students. They reduce dependence on teachers and create independent students. It gives birth to students who can overcome the hardships and complexities of a great life. To do this:

- Involve students in independent thinking as much as possible: let students find the concept for themselves. Because they go through this process again and again throughout their lives. in order for the data to be remembered, the facts must be studied along with the context.
- Creating a more memorable environment: if the teacher provides the first information, explains it and teaches to apply it in practice to strengthen the concept, the concept of students will remain at the level of "Know" and "apply".

It is necessary to organize the process of forming the basic competence of working with information in the classroom on the basis of an approach such as working with information during independent life activities. teaches.

The most important aspects that shape the competence to work on information in the organization of education based on this approach are:

1. Develop flexibility.
2. Learning to search and “discover” information.
3. Provide constant new information.
4. Creating a fund of fundamental information for students.

In conclusion, when working with information, students can collect, analyze, and synthesize information by first analyzing information, synthesizing it, remembering the necessary information based on evaluating the information, understanding the importance of the information, and applying the information, such as independent life activities. Only then will knowledge be grounded. Based on this approach, students create hypotheses, conduct experiments, draw conclusions from them, and reconsider the conclusions, if necessary, just as in the case of activities.

REFERENCES

1. Rashidov A.Sh. Development of creative and working with information competences of students in mathematics. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*. 2020., vol. 8., no. 3, pp. 10-15.
2. Rashidov A.Sh. Use of differentiation technology in teaching mathematics. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*. 2020. vol.8, no. 7. pp. 163-167.
3. Rasulov T.H., Rashidov A.Sh. The usage of foreign experience in effective organization of teaching activities in Mathematics. *International journal of scientific & technology research*. 9:4 (2020), P. 3068-3071.

Тўлиқ бўлмаган оиланинг таърифи ва хусусиятлари

И.И.Рахимова ЎзМУ доценти

М.Рустамова ЎзМУ магистри

Аннотация: Мақолада тўлиқ бўлмаган оилалар таснифи келтирилган. Бунда тўлиқ бўлмаган оила никоҳ бузилганидан кейин, эр ёки хотиннинг бирининг вафотидан кейин ёки никоҳдан ташқари, исталмаган боланинг туғилиши туфайли юзага келиши мумкин. Шунингдек, тўлиқ бўлмаган оилаларга хос хусусиятлар ёритиб берилган.

Калит сўзлар: нотўлиқ оила, функционал тўлиқ бўлмаган оила, ота-она, муваффақиятсиз оила.

Ёши ўн саккиз ёшдан ошмаган бир ёки бир нечта боласи бўлган ота-оналардан фақат биттасини ўз ичига олган оиланинг бундай тури тўлиқ бўлмаган оила ҳисобланади. Тўлиқ бўлмаган оила никоҳ бузилганидан кейин, эр ёки хотиннинг бирининг вафотидан кейин ёки никоҳдан ташқари, исталмаган боланинг туғилиши туфайли юзага келиши мумкин. Ушбу сабабларга кўра, тўлиқ бўлмаган оилаларни: бузилган, ноқонуний, ажрашган ва етим қолган каби турларга ажратиш мумкин. Бундан ташқари, улар ота-оналардан қайси бири бола бўлиб қолганлиги сабабли ажратилади, бундай тўлиқ бўлмаган оилалар онали ёки отали тўлиқ бўлмаган оилалар деб аталади. Оилада авлодлар сонига кўра бўлиниш ҳам мавжуд бўлиб, бундай оилалар қуйидагиларга бўлинади: бир ёки бир нечта болали она ёки отадан иборат оддий тўлиқ ота-она оиласи ва тўлиқ бўлмаган оила ўз навбатида болали ота ёки она ёки бир нечта ва қўшимча равишда бошқа қариндошлардан иборат [1]. Ота-онадан бири вафот этганда оила етим қолган тўлиқ бўлмаган оилага айланади. Шу билан бирга, оила учун бу даҳшатли зарбага қарамай - ота-оналардан бирининг йўқолиши - болалари бўлган барча қолган ота-оналар қолган аъзоларнинг яхлитлиги ва бирдамлигини сақлаб қолишлари мумкин ва керак. Бу каби оилаларда оилавий ришталар бузилмайди ва барча

қариндошлар ўртасида, ҳатто ўлган турмуш ўртоғининг авлоди билан ҳам доимий равишда турли муносабатлар сақланиб қолади.

Ажрашган тўлиқ бўлмаган оила турмуш ўртоқлардан бири ёки ҳар иккиси биргаликда яшашни давом эттира олмаслик ёки истамаслик тўғрисида қарор қабул қилишлари натижасида шаклланади. Бундай оилада ўсган болалар уят, пасткашлик ёки кўрқув ҳисси билан бирга келадиган баъзи психологик жароҳатларни бошдан кечиришлари мумкин. Айнан шунинг учун ҳам болалар, айниқса, кичик ёшдаги болалар оиланинг бирлашишини, ота-оналарнинг яна турмуш қуришларини ва бирга яшашларини хоҳлашлари табиийдир [2].

Никоҳсиз оила ёлғиз болали онадан иборат бўлиб, никоҳ муносабатларига кирмасдан ёки умуман огоҳлантirmасдан, ёки ҳатто боласининг отасини билмаган ҳолда ўз фарзандини дунёга келтиришга қарор қилган аёлнинг баъзи шахсий ҳолатлари туфайли шаклланади. Бундай қарор онанинг ёлғизлигини ёритиш истаги, аёлнинг оналикка бўлган эҳтиёжини қондириш истаги ёки уни туғдирган одамни унутмаслик учун у севган ёки севмаган бўлиши мумкинлиги ва бошқа сабаблар туфайли болани шунчаки тарк этиш истаги асосида қабул қилиниши мумкин.

Функционал тўлиқ бўлмаган оилалар - бу иккала ота-онаси бўлган оилалар, аммо касбий ёки бошқа сабабларга кўра уларнинг оилага жуда оз вақти бор. Бундай оилаларда ота-оналар ва болалар ўртасидаги мулоқот одатда фақат дам олиш кунларида бўлиши мумкин, аммо бу вақтда ҳам одатда бир неча соатлик мулоқот билан чекланилади. Ота-оналар фақат ўзларининг иқтисодий муаммолари ёки ҳатто ўз фарзандларининг мақсадлари билан машғул бўлганлиги сабабли, улар умуман вақт ажратмасликлари сабабли ўзларининг таълим масъулиятини бутунлай унутадилар, шунинг учун бола деярли битта ота-она билан катта бўлади.

Шу билан бирга, шунини унутмаслигимиз керакки, ҳар бир тўлақонли оила ҳам болаларнинг унда тўғри ва тўлиқ тарбияланиши ва ривожланиши учун қулай муҳит ҳисобланавермайди. Ҳа, онанинг ҳам, отанинг ҳам оилада бўлиши

хақиқатан ҳам боланинг руҳий саломатлигини сақлаш билан боғлиқ бўлган кўплаб вазифаларни янада муваффақиятли ҳал қилишга ёрдам беради[3].

Муваффақиятсиз оилада болаларни тарбиялаш имкониятлари болаларнинг назорати ва мониторингидаги қийинчиликлар билан чегараланганлиги билан чекланган. Ота-оналардан бирининг йўқлиги болаларнинг оилавий муносабатларнинг турли хил тафовутлари ва бир хил руҳий саломатлигини ривожлантириш имкониятини истисно қилади. Бу одамнинг келажакда тақлид қиладиган жинсий хатти-ҳаракатларининг намунаси йўқлиги билан яқин алоқада.

Тўлиқ бўлмаган оилада болаларни тарбиялаш имкониятлари бирмунча чекланганлиги оқибатида болаларни назорат қилишда муайян қийинчиликлар юзага келади. Ота-оналардан бирининг йўқлиги болаларнинг оилавий муносабатларнинг турли хил вариантлари билан танишиш имкониятини истисно қилади ва руҳий саломатлик ривожланишининг бир хил хусусиятига эга. Бу боланинг келажакда тақлид қилиши мумкин бўлган инсон жинсий хулқ-атворининг намунаси йўқлиги билан чамбарчас боғлиқ. Ёлғиз онаси билангина ўсадиган ўғил болалар кўпинча ўзлари учун зарур бўлган интизомлилик, қатъиятлилик, мустақиллик ва қаттиққўллик каби эркакларга хос хусусиятларидан маҳрумдирлар. Ота билан алоқада бўлмаган қизлар эса эркак кишининг сиймосини тўлиқ шакллантира олмайдилар. Оилада отанинг етишмаслиги туфайли, ушбу сиймо унутилади ва бу келажакда қизларнинг шахсий муносабатлари муаммоларига олиб келиши мумкин. Агар тўлиқ бўлмаган оилалар фарзандлари болалигида кўрган-кечирган оилавий муносабатларининг салбий тажрибасига таянадиган бўлсалар, у ҳолда улар ўз оилалари билан муносабатларини узиши бирмунча осон кечади [4].

Тўлиқ бўлмаган оиладаги психологик иқлим тўлиқ бўлмаган оиланинг шаклланиш пайтида кўпроқ пайдо бўладиган оғриқли сигналлар билан аниқланиши мумкин. Қолган ота-она, айниқса онаси, собиқ турмуш ўртоғига етказилган ўзининг ғазабини яширишга қодир эмас, бу норозилик ва умидсизлик ҳатто болани давом эттирилиши мумкин. Қолган ота-оналар бола

аслида содир блган бегунох қурбоннинг ролида ўзини намоён қиладиган ҳолатлар мавжуд. Бундай ота-оналар парвариш етишмаслигини жуда каттиқлашишни тўлдиришга ҳаракат қилиши мумкин, бу ҳаддан ташқари васийликка айланиши ва меҳрни даъво қилиши мумкин. Бундай ҳолларда, оилада таълим муҳити бузилиб, боланинг шахсиятини ривожланишига салбий таъсир кўрсатади.

Адабиётлар:

1. Перегуда, В.В. Исследование тревожности и агрессии детей младшего школьного возраста из неполной семьи [Текст]/ В.В. Перегуда// Педагогика & Психология. Теория и практика. Международный научный журнал. - № 2 (16). - 2018. - С. 59-63.
2. Касаткин, В. Н. Предупреждение насилия в школе[Текст] / В.Н. Касаткин// Воспитание школьников. – 2010. - № 7. – С. 6 – 11.
3. Шевандрин, Н.И. Психодиагностика, коррекция и развития личности[Текст]/ Н.И. Шевандрин. - М.: Владос, 2011. 512 с.
4. Перегуда, В.В. Влияние социально-психологической ситуации в неполной семье на формирование личности ребенка [Текст] //Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии. Сборник материалов IV Международной научнопрактической конференции. – Чебоксары, 2018. - С. 278-281.

Some peculiarities of psychology of educational establishment management

¹Makhmudov Yusup Ganievich., ²Eshkaraev Abdurakhmat Khaitov

¹Professor of Termez State University, Doctor of Pedagogical Sciences,

²Senior Lecturer at the Termez Institute of Engineering and Technology.

ABSTRACT

This article presents some features of the methodology of management psychology of heads of educational institutions and authorities.

Keywords: efficiency, activity, psychological climate, team, ability, attribute.

Introduction, literature review and discussion

If the work activity of the pedagogical collective of the educational institution is properly organized, the efficiency of educational and upbringing work will be improved and the satisfaction of its members from their own labor, the number of violations of labor discipline will decrease. Errors and shortcomings committed in the organization of work of teachers and educators, has a negative impact on the psychology of members of the staff, reduces their activity, worsens the "psychological climate" in the teaching staff, which can serve as the reason for the formation of various "groupings" in the staff and "writings" (Slander) against each other. Such a situation hinders the stable labor process of the pedagogical collective, hinders the process of improving educational and upbringing work in the educational institution.

Hence, each leader should pay special attention not only to the stable balance of the "psychological climate" in the pedagogical collective, but also in no way to prevent the disintegration of this climate, and it is necessary to systematically strengthen it.

In the management system of the educational institution, the material encouragement and moral stimulation of the pedagogical collective, some of its members, is of great importance. The systems of material encouragement and moral stimulation have a positive effect on the formation of conscious labor ability. The extra waste of labor time, the inadequacy of wages brings not only economic harm, but also forms the wrong attitude of people to work, leads to "bribery", irresponsibility, uselessness of hard-working attitude towards work. Serious attitude to issues of material and moral

stimulation contributes to the formation of a favorable psychological climate in staff, stimulates people to work effectively.

Each pedagogical collegiums (members of methodological associations, a library and a team of students), in contrast to others, has specific characteristic special features. To determine these characteristics, first of all, it is necessary to find out what place it occupies among the given collective, its indicators in pedagogical labor activity, how labor and working conditions are organized, how the question of material and moral stimulation is raised, what is the state of the "psychological climate" in the pedagogical collective.

The method of formal treatment of teachers and educators in the pedagogical process reflects the officially formalized business relations in their social activities. This method is determined based on the functional responsibilities of teachers and the relationship between them. The method of informal treatment expresses unofficial relations, the universality of relationships, the similarity of characters, mutual understanding, based on personal sympathies and antipathies. Both methods are constantly interrelated with each other. Therefore, informal relations can be regulated through a system of official relations.

Knowledge of the internal unofficial structure of relations and the authority of the members of the teaching staff contributes to an even more efficient management of the collective.

In a team where harmony of official and informal relations takes place; there is cohesion, a good "psychological climate", high labor productivity, activity of its members.

When the initial pedagogical collective is formed, the number of its members has a certain value. Observations and experiments show that the members of the collective unite more quickly when at least 10-15 teachers work in the teaching staff and a maximum of 25-30 teachers. A very small and too large number of people in the team hinder the relationship of its members. In a small team, there is a very rare opportunity of unification, that is, "to be together." In addition, large teams are divided into groups, which leads to a weakening of the team's cohesion.

Another important socio-psychological condition for the formation of a pedagogical collective of an educational institution is the age of teachers. Experience shows that the pedagogical team must consist of teachers of different ages, that is, there should be experienced teachers with long experience and young teachers. This contributes to the effective use of knowledge and skill of advanced, experienced teachers, as well as to be an example for young teachers. Moreover, it accelerates and facilitates the process of successful adaptation of young teachers to work in the pedagogical collective.

The pedagogical collective, usually, unites teachers with various age characteristics and manners of behavior, levels of professional readiness and posts, abilities and skill. This requires from the head of an individual approach to each teacher.

The presence of such qualities in the head as psychological intuition and psychological politeness helps to correctly see the relationship of teachers and supervise the teaching staff. Psychological intuition consists in the ability to understand the psychology of other teachers, their specific characteristics, their mood, the quality of their behavior and the reasons for their actions.

Attentive supervision of the leader, his inclination to analyze the behavior and actions of a particular teacher develops psychological intuition. The ability of the leader to imagine himself instead of other teachers, to assess the situation with their eyes gives him the opportunity to be fair and understand the reasons behind the teacher's secret actions. Psychological intuition is manifested, in particular, in the correct evaluation of the positive and negative aspects of teachers, in the choice and distribution of work, based on their capabilities, needs, interests, behaviors. Psychological intuition helps to choose the right path of influence in conflict situations in the circumstances.

Psychological civility manifests itself in the portability of the requirements for choosing the form of communication, which provides effective influence and frequent application from the psychological point of view. Since the head can respond with humor about unsatisfied work, and can sometimes even make harsh remarks. In such cases, the influence of the manager is different. If you do not take

into account the diversity of conditions and characteristics of the nature of teachers, as well as the wrong tone of treatment and impact, this can lead to conflict situations among them. Conflict situations in an educational institution can arise for various reasons. For example, shortcomings in the organization of labor, poor wages, poor working conditions and disruptions in the workplace, superficial knowledge or incompetence of the manager, a low level of culture of relationships - all this can be the cause of conflict situations. This situation negatively affects the mood of teachers, reduces their efficiency, worsens the "favorable psychological climate" in the teaching staff and increases the turnover of teachers.

Therefore, the educational institution should use all the possibilities to prevent conflict situations. Regardless of the nature of the conflict and how great it is, you should analyze the causes of the conflict. The leader should, with special insight and objectivity, determine the cause of each phenomenon and process, and draw the appropriate conclusions. The most acceptable way to resolve conflict situations in these cases is to use various forms and methods of involving teachers and educators in the management of the educational process. This contributes to the manifestation of democracy and "glasnost", clarification of the thought of the pedagogical collective. The free exchange of thoughts, the creation of conditions for the discussion of work, the expression of correct relations to critical judgments - all this is of great importance.

If the teaching staff believes that the leader always acts in terms of the interests of his official duties, then his authority will grow and correct relations between the members of the collective will be established.

REFERENCES

1. Ahlidinov R. Sh. Sistema upravleniya obrazovatelnim ucherejdeniem obrazovatelnim. - Tashkent: Ukitici, 2002.
2. Mirkasimov M. A. Rabota po povisheniyu kvalifikasii I perekvalifikasii pedagogicheskix rabotnikov. - Tashkent: Uzbekistan, 1992.
3. Makhmudov Yu.G., Eshkaraev A.X. Interaction of the leader and society in the development of spiritual processes. Methodical guide. - Tashkent: faktor press, 2022.
4. Makhmudov Yu.G., Eshkaraev A.X. Specific features of management skill and spirituality of the leader. - Tashkent: faktor press, 2022.

Убеждение – важное средство управления руководителя

¹Махмудов Юсуп Ганиевич., ²Эшкараев Абдурахмат Хаитов
¹профессор Термезского Государственного университета, доктор педагогических наук.

²старший преподаватель Термезского инженерно-технологического института.

Аннотация. Автор раскрыл сущность особенности убеждение – важное средство управления руководителя образовательных учреждений.

Ключевые слова: деятельность, эффективность, коллектив, способность, признак, психологический климат.

Чтобы достичь поставленных перед сегодняшним руководителем целей и оказать воздействие на подчиненных ему следует умело воспользоваться методом убеждения. Данный метод способствует тому, что в сознании исполнителя формируется представление о том, что в процессе выполнения порученных руководителем заданий он сможет удовлетворить свои потребности. Значит, при этом исполнитель становится заинтересованным лицом и будет ощущать в определенной мере свою причастность к тем или иным идеям.

Метод убеждений включает в себя следующие четыре типа воздействия: сообщение, разъяснение, аргументация и отказ.

Сообщение – довести до сведения исполнителя то, что он должен выполнить. Данная форма сообщения необходима потому, что исполнитель должен убедиться том, что прежде, чем приступить к выполнению своих обязанностей, сможет ли он справиться с поставленной задачей.

Если он будет считать, что миссия невыполнима, то никто не будет предпринимать тех или иных действий.

Сообщение в процессе убеждения в большинстве случаев осуществляется в форме рассказа-повествования. Она выражается в двух формах:

- индуктивная, при этом ход мыслей направляется от некоторых факторов к общему;

- дедуктивная, при этом ход мыслей направляется от общего к некоторым факторам.

Повествование в индуктивной форме в соответствии с правилом в начале ставится вопрос, а в последующих его частях даётся ответ на данный вопрос.

В данном случае основная информация воспринимается весьма активно. При дедуктивной форме всё наоборот, вопрос ставится после изложения основной информации.

Следует отметить, что при сообщении информации холерику (ему свойственна оперативная форма психологической деятельности) целесообразно использовать дедуктивную форму изложения, а для флегматика (ему свойственна медленная форма психологической деятельности) – эффективно применение индуктивной формы изложения.

Для руководителей всех категорий объяснение играет такую же важную роль, как и сообщение.

Объяснение может быть в форме инструкций, изложений и размышлений.

Инструктаж – доскональное разъяснение «от А до Я» «исполнения определенной работы (инструкции). В данном случае срабатывает память слушателя. Подобная форма разъяснения не всегда нравится тем, кто склонен к творческому мышлению.

Разъяснение в форме изложения – это изложение факторов в логической последовательности в живой форме (подобно рассказу), что приводит к определенному заключению. При разъяснении в данной форме руководитель должен мастерски использовать свой голос, жестикуляцию, мимику.

Разъяснение в форме размышлений – руководитель одновременно ставит перед исполнителями задачу ребром: «за» и «мнения», что в свою очередь призывает их (непринужденно) поразмыслить. В данном случае исполнители будут осознавать свое место и участие в решении тех или иных задач. Данная форма разъяснения эффективна в работе с творческими людьми.

Аргументация – это форма воздействия при убеждении, основанная на закономерностях логики – тождество, противоречивость, отрицание третьего,

достаточное обоснованность. При данном методе воздействия, обычно, выдвигается определенный тезис (мысль или правило), затем следует доказать его верность, поэтому для того, чтобы доказать довод, аргумент и тезис приходится искать обоснование. Эта форма воздействия называется, как правило представлением.

Отказ – это также форма воздействия в логической последовательности, как и аргументация. Однако с психологической точки зрения между ними есть большая разница. В отличие от аргументации отказ связан с критикой застойных взглядов и манер в поведении членов коллектива, предотвращением старых догм и формированием новых идей. В данном случае противоборство сторон обостряется. Поэтому для того, чтобы убедить сторонников старого и принятия нового необходимы сильные доводы, аргументации и утверждения.

Приведенные выше четыре типа воздействия, основанные на убеждении исполнителей дополняются соответствующими правилами, которые определяются в зависимости от обстоятельств и личностей исполнителей.

Для эффективного воздействия на исполнителей целесообразно воспользоваться следующими рекомендациями:

1. Верно определить потребность исполнителя и быть его партнером.
2. Следует начать беседу так, чтобы угодить исполнителю.
3. Старайтесь создать образ, порождающий ощущения большого доверия и спокойствия. Проявите дружеские взаимоотношения.
4. Дайте возможность работнику высказать свое мнение.
5. Постройте текст диалога так, чтобы работник был вынужден ответить «да»с самого начала вашей беседы.
6. Сделайте так, чтобы работникощутил свою причастность к идее.
7. Ведите беседу, не с точки зрения своих интересов, а преследуя интересы работников.

8. Если будут высказаны несколько мнений, старайтесь высказаться самым последним; тогда шансы воздействия на слушателей приведенных вами аргументов окажутся высокими.

9. Придайте наглядность вашим идеям, презентуйте их.

10. К рекомендациям можно добавить ещё следующее:

- на воздействие следует смотреть как на источник удовлетворенности или неудовлетворенности тех или иных потребностей;
- уровень вероятности удовлетворенности или неудовлетворенности потребностей следует считать высоким;
- следует считать активность высокой по сравнению с тем, что предполагал руководитель.

Литература

1. Ахлидинов Р. Ш. Система управления образовательным учреждением. -Ташкент: Укитувчи, 2002.
2. Миркасымов М. А. Работа по повышению квалификации и переквалификации педагогических работников. -Ташкент: Узбекистан, 1992.
3. Махмудов Ю.Г., Эшкараев А.Х. Раҳбар ва жамиятнинг маънавий жараёнлар ривожланишидаги ўзаро муносабатлар. Услубий қўлланма. – Тошкент: фактор пресс, 2022.
4. Махмудов Ю.Г., Эшкараев А.Х. Бошқарув маҳорати ва раҳбар маънавиятининг ўзига хос хусусиятлари. – Тошкент: фактор пресс, 2022.

Mehnat munosabatlarida xodimga yetkazilgan ma'naviy zararni undirishning huquqiy asoslari

Pulatov Otabek A`zamjon o`g`li
TDYU Mehnat huquqi magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqola orqali biz mehnat munosabatlarida yuzaga kelayotgan nizoli vaziyatlar va ularni kelib chiqish sabablari va bunday hollarda xodimga yetkazilgan ma'naviy zararni (hususan ma'naviy zararni) undirishning qonuniy asoslari, xodimlarning huquq va erkinliklarini ifoda etuvchi normativ hujjatlar va ularni amaliyotga tatbiq qilish masalalariga e'tibor qaratgan holda, bir qator taklif va mulohazalar orqali bunday jarayonlarni qonuniy tahlil qilishga e'tibor qaratganmiz.

Аннотация: В данной статье мы рассмотрим конфликтные ситуации в трудовых отношениях и их причины, а также правовые основы возмещения морального вреда (особенно морального вреда) в таких случаях, нормативные документы, выражающие права и свободы работников и их реализация Мы сосредоточились на юридическом анализе таких процессов посредством ряда предложений и замечаний, сосредоточив внимание на проблемах.

Annotation: Through this article, we will discuss the conflict situations in labor relations and their causes, and the legal basis for compensation for non-pecuniary damage (especially non-pecuniary damage) in such cases, normative documents expressing the rights and freedoms of employees and their implementation. we have focused on the legal analysis of such processes through a series of suggestions and comments, focusing on the issues.

Kalit so`zlar: Konstitutsiya, mehnat kodeksi, fuqarolik kodeksi, ma'naviy zarar
Bosh qomusimiz O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 44-moddasida “har bir shaxsa o`z huquq va erkinliklarini sud orqali himoya qilish, davlat organlari, mansabdor shaxslar, jamoat birlashmalarining g`ayriqonuniy xatti-harakatlari ustidan sudga shikoyat qilish huquqi kafolatlanadi” deb belgilab qo`yilgan¹.
Darhaqiqat ushbu normalarning konstitutsiyamizda aks ettirilishi, har bir fuqaro

¹ O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi Toshkent “O`zbekiston” 2019 y 16-bet

ushbu jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida o'z huquq va erkinliklarini amalga oshirishi va o'ziga nisbatan sodir etilgan har qanday noqonuniy xatti-harakatlarda sud orqali o'zini himoya qilishi mumkinligini bildiradi.

Ta'kidlash lozimki O'zbekiston respublikasi prezidentining "2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"²gi farmonida² yettita ustuvor yo'nalish belgilangan bo'lib, ulardan ikkinchi ustuvor yo'nalish "Mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirish" hisoblanadi. Mamlakatimizdagi siyosiy, huquqiy, ijtimoiy islohotlar ham hozirgi davrda ko'plab sohalar qatori mehnat munosabatlari sohasida ham zamon talabiga mos o'zgarishlarni talab etmoqda. Xodimga yetkazilgan ma'naviy zararni qoplash masalalarining dolzarb ahamiyat kasb etayotgani ham bejizga emas. Chunki jamiyatimizning har bir jabhasida qonun ustuvorligini to'liq ta'minlash ustuvor vazifalardan biri bo'lib, bu ustuvor vazifalar davlatimizning pirovard maqsadlarida ham o'z aksini topmoqda.

Mehnat munosabatlarida xodim va ish beruvchi o'rtasida huquqiy munosabat amalga oshirilgan ekan, birinchi navbatda ushbu munosabatlar normativ hujjatlarda belgilangan qonun qoidalar asosida amalga oshirilishi kerak bo'ladi. Zero huquqiy demokratik davlatning eng asosiy belgilaridan biri bu – har bir fuqaroning huquq va erkinliklari qonun orqali himoya qilinishidir. Mehnat munosabatlarida ish beruvchi tomonidan xodimga zarar yetkazilishi mumkin. Zarar o'zi 2 xil ko'rinishda bo'ladi:

1. Moddiy zarar
2. Ma'naviy zarar

Moddiy zarar- o'z mehnat vazifalarini bajarayotga xodimning sog'lig'iga, mullukiga va boshqa moddiy ashyolariga nisbatan yetkazilgan zarar hisoblanadi. Mehnat shartnomasida taraflarining moddiy javobgarligi aniqlashtirib qo'yilishi mumkin. Bunda shartnoma bo'yicha ish beruvchining xodim oldidagi javobgarligi qonunda nazarda tutilganidan kam, xodimning ish beruvchi oldidagi javobgarligi esa

² Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022-y., 06/22/60/0082-son.

nazarda tutilganidan ko'p bo'lishi mumkin emas. Zarar yetkazilganidan keyin mehnatga oid munosabatlarning bekor qilinganligi mehnat shartnomasi taraflarini Moddiy javobgarlikdan ozod qilishga sabab bo'lmaydi.

Ma'naviy zarar- xodimning shaxsiy nomulkiy yoki boshqa nomoddiy manfaatlarini buzgan holda boshdan kechirgan jismoniy yoki ruhiy azobi. Ma'naviy zarar axloqiy me'yorlarga asoslanadigan va fuqarolik jamiyati tomonidan rivojlanish darajasiga qarab baholanadigan ijtimoiy-axloqiy kategoriya.

Ma'lumki, xodim bilan ish beruvchi o'rtasida mehnat shartnomasining tuzilishi taraflar uchun muayyan huquq va majburiyatlarning vujudga kelishiga asos bo'ladi. Ushbu huquq va majburiyatlar mehnat to'g'risidagi qonun hujjatlari bilan belgilangan bo'lib, xodimlar, ish beruvchilar, haqqoniy va xavfsiz mehnat shart-sharoitlarini, xodimlarning mehnat huquqlari va sog'lig'i himoya qilinishini ta'minlaydi.

Mehnat qonunchiligida mehnat shartnomasini g'ayriqonuniy tarzda bekor qilish yoki xodimni g'ayriqonuniy ravishda boshqa ishga o'tkazganlik uchun ham ish beruvchini moddiy javobgarlikka tortilishi belgilab qo'yilgan.

Mehnat munosabatlarida xodimga yetkazilgan zararlarni undirish masalalari bir qator normativ-huquqiy hujjatlarda o'z aksini topgan. Jumladan Mehnat kodeksining 112, 185-197,274,275 moddalarida o'z aksini topgan³. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 100, 1021,1022-moddalarida ham yetkazilgan zararni undirish masalalari ilgari surilgan⁴.

Xodimga yetkazilgan zarar uchun ish beruvchining moddiy javobgarligi xususida so'z yuritadigan bo'lsak, mehnat to'g'risidagi qonun hujjatlarida yetkazilgan zararni to'lash majburiyati, uning miqdori, tartibi va muddatlari keltirilgan. Hususan Mehna kodeksining 185-moddasida: "O'z mehnat vazifalarini bajarishi munosabati bilan yoki mehnat qilish imkoniyatidan g'ayriqonuniy ravishda mahrum etilganligi natijasida xodimga, boquvchisi ish bilan bog'liq holda vafot etgan taqdirda esa uning oila a'zolariga yetkazilgan har qanday zarar ish beruvchi tomonidan to'liq hajmda

³O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi Toshkent "Adolat" 2020.y.

⁴O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi Toshkent "Adolat" 2020y.

to'lanishi belgilab qo'yilgan .Ma'naviy zarar pul shaklida yoki boshqa moddiy shaklda hamda ish beruvchi va xodim o'rtasidagi kelishuvga muvofiq ravishda, xodim mehnat vazifalarini bajarish bilan bog'liq holda vafot etgan taqdirda esa, ish beruvchi va vafot etgan xodimning oila a'zolari o'rtasidagi kelishuvga muvofiq ravishda belgilangan miqdorda qoplanadi. Ma'naviy zararni qoplash yuzasidan nizo chiqqan taqdirda, bu masala sud tomonidan ko'rib chiqiladi”.

Mehnat kodeksining 188-moddasida esa Xodim mehnat qilish imkoniyatidan g'ayriqonuniy ravishda mahrum etilgan barcha hollarda ololmay qolgan ish haqi ish beruvchi tomonidan to'lanadi. Bunday majburiyat, agar ish haqi ishga qabul qilish g'ayriqonuniy ravishda rad etilganligi, mehnat shartnomasi g'ayriqonuniy ravishda bekor qilinganligi yoki xodim g'ayriqonuniy ravishda boshqa ishga o'tkazilganligi va mehnat nizolarini ko'ruvchi organning bunday ishlar yuzasidan chiqarilgan qarori o'z vaqtida bajarilmaganligi, mehnat daftarchasini berish kechiktirilganligi, har qanday yo'llar bilan xodimning sha'niga dog' tushiruvchi ma'lumotlar tarqatilganligi natijasida xodimga ma'naviy zarar yetkazilgan deb hisoblanadi va uning buzilgan huquqlari ushbu normalar asosida tiklanadi.

Ishga tiklanganda ish beruvchiga xodimga yetkazilgan zararni qoplash majburiyati yuklatiladi. Xodimning iltimosiga ko'ra sud ishga tiklash o'rniga uning foydasiga kamida uch oylik ish haqi miqdorida qo'shimcha haqni belgilangan tartibda undirib berishi mumkin.

Ish beruvchi arizani ko'rib chiqishi va ariza tushgan kundan e'tiboran o'n kunlik muddat ichida tegishli qaror qabul qilishi shart. Ish beruvchining xodimga zararni to'lash haqidagi buyrug'ining nusxasi yoki rad etish haqidagi dalil-asosli yozma javobi u qabul qilingan kundan boshlab uch kunlik muddat ichida xodim yoki manfaatdor shaxslarga topshiriladi. Xodim yoki manfaatdor shaxslar ish beruvchining qaroriga rozi bo'lmagan yoki belgilangan muddatda javob olmagan taqdirda, ular mazkur nizoni hal qilib berish uchun sudga murojaat qilishlari mumkin.

Mehnat kodeksi normalari xodim va ish beruvchilar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan bo'lsa, fuqarolik kodeksi normalari esa harbir fuqaroga

tegishli bo`lib ta`sir doirasiga nisbatan fuqarolik kodeksi kengroq darajada muhokamalarga sabab bo`ladi. Lekin eng asosiysi shaxsga yetkazilgan har qanday zarar uchun hoh moddiy bo`lsin, hoh ma`naviy qonunchiligimizda javobgarlikning muqarrarligidir. Aynan bu jihat mamlakatimizda inson huquqlarining qonunchiligimizda aks ettirilishidir. Qaysi huquq sohasida bo`lmasin inson huquqlariga yetkazilgan zarar uchun jazo muqarrar.

Xulosa qilib aytish kerakki, bugungi kunda sudlar tomonidan ma`naviy zararlarni undirishga oid ishlarni ko`rishda qo`llash mumkin bo`lgan yagona amaliyotning mavjud emasligi. Bu jarayonni salbiy oqibatlarga olib kelmasligi uchun ham ma`naviy zararni o`lchovlarini belgilash uchun aniq bir mezonlarning ishlab chiqarish zarurati paydo bo`lmoqda.

Fikrimizcha bularni bartaraf qilish maqsadida qonunchilikdagi huquqiy bo`shliqlarni bartaraf qilish, xususan “ma`naviy zarar” tushunchasining aniq huquqiy ta`rifini ishlab chiqish, xorijiy tajribalardan foydalangan holda, ma`naviy zararni qoplash usullari bo`yicha qonun hujjatlaridagi nomuvofiqliklarni bartaraf qilish, ma`naviy zarar moddiy va nomoddiy usullar bilan ham qoplanishini nazarda tutish, ma`naviy zararni sud tartibidan tashqari, o`zaro kelishuv asosida ham qoplanishi mexanizmini ishlab chiqish, sudlar uchun tavsiyaviy xarakterga ega bo`lgan ma`naviy zararni qoplashda miqdorni aniqlash bo`yicha uslubiyotni ishlab chiqish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O`zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. - T.: “O`zbekiston”.2019. - 80 b.
2. O`zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi. –Toshkent. “Adolat”. 2021-y. -296 b.
3. O`zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi. Toshkent- “Adolat” 2021-y.-576 b.

TECHNOLOGY

Theory of shape formation in volume areas of clothing parts with the help of a new installation for vacuuming a closed technological space

D. A. Bakhridinova,

Senior Lecturer

G.X. Isroilova

Student Tashkent Institute of Textile and Light Industry

risnichka82@list.ru

Annotation: This article provides a detailed analysis of the existing processes of wet-heat treatment during the formation of flat-volume sections of clothing parts that negatively affect the physical and mechanical properties of textile materials, describes the principle of operation of a vacuum forming device and detailed characteristics of various degrees of vacuum, as well as the theoretical foundations of aerodynamic passage air in a vacuum space.

Key words: vacuum space, molding, aerodynamics, bursting load, perforation, air flow, deformation, shell.

An important direction for improving the technology of making garments is to improve their quality by forming and stable fixation of the given configuration of clothing parts. Modern technology, called "fabrication of garments by molding method" [1], is aimed at creating complex given shape of the garment with a minimum number of seams. Textile materials are pressed by applying pressure to create a given shape of clothing parts from fabrics or packages, technological steam and temperature for a certain period of time. However, there is deterioration of its physical and mechanical properties and a decrease in the quality of the garment as a result of mechanical impact on the processed semi-finished product.

In the process of shaping and use of pressing pressure, the threads of the material or package of semi-finished products are subjected to undesirable forces and microscopical fractures of fibers, which reduces the mechanical characteristics (breaking load, breaking elongation). WHT (wet heat treatment) operations also lead to deterioration of hygienic (air permeability, vapor permeability) indicators, which was confirmed in our studies [2]. Thus, the results of experimental studies of

physical-mechanical properties of packages after WHT show that their properties are lost by an average of 15-21 %.

Based on the above, it follows that in order to improve processing quality by preserving physical, mechanical and hygienic properties of textile materials, it is necessary to improve the method of shaping, which excludes the appearance of damage and negative effects on the package of garment parts from the working bodies (matrix and punch) of the equipment for WHT. The disadvantage of these devices is that the shape of the punch and matrix is constant. In order to increase the assortment or to replace the garment parts being formed, it is necessary to change the die and punch, which inevitably leads to additional material costs and a decrease in productivity. The most perfect for molding volumetric clothing parts is a special device [3], representing a perforated mold-cradle, made in the form of upper and lower cushions. The upper cushion has nozzles for supplying polymer composite material and hot air ($t=125-130\text{ }^{\circ}\text{C}$), designed for reliable fixation of the created shape of the garment parts. The perforation is performed in the lower cushion, connected to the vacuum unit (Fig.1).

Fig.1. The lower cushion of the vacuum forming device for clothing parts:

- 1-pillow, 2-perforation, 3-air chamber,
- 4-vacuum unit, 5-pipe.

The lower cushion 1 is made with perforations 2, through which the air is sucked from the air chamber 3 (closed technological space) by vacuum unit and through the pipeline 5. For shaping, for example, the back of a men's jacket fabric 6 is placed on the bottom cushion 1 and at the expense of vacuumization of the closed technological space created by the profile of the bottom cushion, deformation of the fabric occurs. Deformation of the fabric is carried out in tight contact with the outer surface of the bottom cushion, created by a stream of suction air through the perforations with a vacuum unit. Thus, the deformed tissue copies the shape of the

lower cushion. Vacuumization of the closed technological space under the bottom cushion consists in rarefying the air (gas) and bringing it to a state at a pressure below atmospheric. The degree of gas rarefaction depends on the ratio between the mean free path length corresponding to reciprocal collisions of gas molecules in which the gas is located. Depending on this ratio, one distinguishes between degrees of ultrahigh ($\lambda \gg r$), high ($\lambda > r$), medium (λr) and low ($\lambda \ll r$) vacuum [4].

The average free path length of molecule, taking into account the relative velocity distribution of the colliding molecules, is equal:

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}n_0\delta}, \quad (1)$$

where n_0 is the number of molecules in cm^3 of gas; δ is the effective impact cross section.

In the case of the collision of molecules having a diameter $d \approx 10^{-8} \text{cm}$, the effective gas-kinetic cross section is equal to the area of the circle with a radius d (the effective diameter of the molecule):

$$\delta = \pi d^2 \quad (2)$$

To determine the degree of vacuum during shaping of garment elements, it is necessary to calculate the average run length of air molecules (1) and compare it with the dimensions of garment parts corresponding to the closed technological space within the volume of the lower cushion (Fig. 1). Thus, for example, for an average vacuum, when the number of molecules per m^3 is $n_0 = 10^{22} - 10^{19}$ (Table 1), the average run length is 0.0225-2.25 m. This range of path lengths is quite comparable with linear dimensions (r) of the device for vacuuming with the purpose of shaping the garment elements, i.e., for the average vacuum $\lambda \leq r$. [5]. Many perforations within the working area of the lower cushion of this device are provided for shaping garment parts by means of vacuuming. The perforations can have different configurations (Fig.1). Thus, for vacuumization of the closed technological space formed by the lower cushion circuit, the pressure corresponding to the average degree of vacuum is $p = 1 - 10^{-3} \text{ mm Hg}$. ($1 \text{ mm Hg} = 133.322 \text{ Pa}$). Vacuumization is carried out by means of pumping (suction) of air from some closed hermetic space

by means of vacuum pump. In the present device (Fig.1) air jets pass through holes of various forms (Fig.2): conically tapering (Fig.2, a) to lower surface (confuser); conically expanding (Fig.2, b) to lower surface (diffuser); cylindrical (Fig.2, c).

Fig. 2. Types of perforations and aerodynamic characteristics (-speed of air flow; F-sectional area of the hole; p-pressure):

(a) perforation as confuser ($P_1 > P_2$; $F_1 > F_2$; $V_1 > V_2$)

b) perforation as diffuser ($P_1 < P_2$; $F_1 < F_2$; $V_1 < V_2$)

c) perforation in the form of cylindrical hole ($P_1 = P_2$; $F_1 = F_2$; $V_1 = V_2$)

The basic equation of hydrodynamics is D. Bernoulli's equation, which expresses the law of conservation of mechanical energy in the motion of an ideal fluid, which has no viscosity and have absolute mobility. In the case of a real fluid that has viscosity, there are forces of resistance to fluid motion - internal and external friction. Therefore, some of the pressure energy is expended irretrievably. These losses are characterized as friction head loss or linear head loss $h_{\text{тр}}$.

In addition to friction head losses, there are also local resistance head losses $h_{\text{тр}}$, which are caused by geometric, structural and technological features of moving (transporting) the fluid (gas) flow. Therefore, total losses of real liquid at any section of the pipeline $h_{\text{пот}}$ are equal:

$$h_{\text{пот}} = h_{\text{тр}} + h_{\text{м}} \quad (3)$$

In the general case, local resistance, causing energy losses during the movement of fluid (gas), is determined by a number of factors: 1) changes in the cross section (expansion or contraction); 2) curvature and curvature of the duct (flow rotation); 3) branching or merging of flows; 4) combination of the above factors in various devices. Important in aerodynamic calculations is the consideration of local resistance on the design basis, when there is a sudden and smooth expansion and

contraction of the pipeline in places where its cross section changes. The head losses (in meters) for local resistances are determined by the Weisbach formula [6]:

$$h_M = \zeta(v^2/2g) = \zeta h_v, \quad (4)$$

where $h_v = v^2/2g$ – - velocity head;

or by expressing through the pressure loss ΔP_m (кгс/м²) in the local resistance:

$$\Delta p_M = (\gamma v^2/2g), \quad (5)$$

where ζ – - dimensionless coefficient (local resistance coefficient), which expresses the head loss in fractions of the velocity head and is determined experimentally. When the duct is suddenly constricted, the airflow is first compressed and then expands. The head loss during sudden contraction occurs mainly in the expansion section. These losses depend on the velocities of the gas (liquid) in the compressed flow section $V_{\text{сж}}$ and in the narrow section of the pipe V_2 . The head loss at sudden contraction is determined by the Bord formula, which is derived from D. Bernoulli's equations and momentum of forces:

$$h_M = [(1/\varepsilon - 1)]^2 (v_2^2/2g) = \zeta (v_2^2/2g) \quad (6)$$

where $\zeta = \left(\frac{1}{\varepsilon} - 1\right)^2$ – - is the coefficient of local resistance referred to the velocity in the narrow cross-section of the pipeline; $\varepsilon = F_{\text{сж}}/F_2$ – - compression coefficient, defined as the ratio of the area of the compressed flow section $F_{\text{сж}}$ to the pipe area in the narrow section F_2 .

The compression coefficient can be determined by the approximate formula of A.D. Altschul:

$$\varepsilon = 0,57 + [0,043/(1,1 - n)], \quad (7)$$

where $n = F_2/F_1$ – - is the ratio of the areas of the pipe in the narrow and wide sections.

Table 2 shows the values of ζ depending on the ratio of areas n in the narrow F_2 and wide F_1 sections of the pipe [7].

Thus, for practical implementation of this method of shaping clothing elements, it is necessary to perform perforations in the form of a confusor in the lower cushion of the device in question The justification of perforation sizes depending on the limiting

condition of the deformed fabric, characterized by the breaking load, is performed. It is shown that, taking into account the size of clothing elements, to form them it is necessary to create an average degree of vacuum, determined by the pressure of 1-10-3mm Hg.

Reference

1. D.A. Bahriddinova, S.Sh. Tashpulatov, E.S. Alimbayev, D.A. Ismailova. Changing the geometric parameters of textile materials for WTO parts of clothing // Problems of Textiles. - Tashkent, 2011. № 1. - – pages. 63-66.
2. Patent UZ № FAP 00918. Device for forming the volume parts of clothes / D.A. Bahriddinova, S.Sh. Tashpulatov, A.D. Dzhuraev, T.D. Kadirov, S.Z. Yunusov, A. Toshev, N.M. Articbaeva, B.A. Rikhsieva // Rasmiy ahborotnoma. - – 2012 - № 6
3. D.A. Bahriddinova, I. G. Shin, S.Sh. Tashpulatov, I. V. Cherunova, M. K. Candidate Formation of flat-volume sections of clothing using a special device for evacuating a closed technological space // Izvestiya VUZov. - Russia, 2019 No. 6 –C191-202. (Scopus).

Ер ости сувларини мониторинг қилишда нейро-қатъиймас модел стратегиясини тузиш

Сеитназаров Куанышбай Кенесбаевич

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУ Нукус филиали, техника фанлари доктори, доцент. Seytnazarov82@mail.ru

Досымбетов Аллияр Мухамбетмустапаевич

Қорақалпоқ давлат университети академик лицейи, A.Dosimbetov83@mail.ru.

Аннотация: Мақолада Мамдани ва Сугино қатъиймас ҳулосалар алгоритми асосида ҳулоса чиқариш ва қарорлар қабул қилиш масалалари куриб чиқилади. Ер ости сувлари мониторинг қилишда нейро-қатъиймас модел асосида амалга оширилган ҳисоблаш тажрибалари натижалари жадвал ва Matlab пакетининг Fuzzy Logic Toolbox муҳитидан фойдаланиб нейро-қатъиймас модел стратегияси тузилган.

Калит сўз: қатъиймас тўпламлар назарияси, қатъиймас нейрон тармоқлари, ер ости сувлари, гидрогеология.

Ер ости сувларини шакллантириш ва ишлатиш бўйича тадқиқотлар қатъиймас тўпламлар назарияси ва сунъий нейрон тармоқлари тамойилларининг оқилона комбинациясига асосланган ёндашувни таклиф қилади, яъни гибрид нейрон тармоқлари **Fuzzy Logic Toolbox(FLT)** дастурий муҳитида самарали татбиқ этилган ва ўз-ўзини ўрганишга қодир. Ушбу тизимлар вақт сериялари билан ишлайди, бу ерда маълум бир хатти-ҳаракатлар жараёни вақт сериясига қайта тикланади ва кейин вақт сериясининг хатти-ҳаракати нейрон тармоқ томонидан башорат қилинади[1].

Вақтинчалик қаторнинг умумий тенденциялари бўйича маълумотларни интерполяция қилиш, экстраполяция қилиш, шунингдек, етишмаётган маълумотларни ҳисобга олмасдан маълумотларни асоссиз қисқартириш асосида маълумотларни қайта ишлаш усулларида фойдаланиш вақт сериясининг дастлабки тузилишини бузади. Шу сабабли, бундай шароитларда маълумотларни қайта ишлашнинг истиқболли усули қатъиймас тўпламли ёндашув ва сунъий нейрон тармоқларнинг, яъни **Fuzzy Logic Toolbox(FLT)** дастурий муҳитида самарали амалга оширилган гибрид нейрон

тармоқларининг оқилона комбинациясига асосланган ёндашув бўлиб, етишмаётган маълумотларни қайта тиклашга ёрдам беради. Бугунги кунга келиб, нейрон тармоқлардан фойдаланишга асосланган адаптив қатъиймас тизимлар ва тизимлардан фойдаланиш ўз-ўзини ўрганишга қодир бўлган энг машҳур ёндашувлардан биридир. Ушбу тизимлар вақт сериялари билан ишлайди, бу ерда маълум бир хатти-ҳаракатлар жараёни вақт сериясига қайта тикланади ва кейин вақт сериясининг хатти-ҳаракати нейрон тармоқ томонидан башорат қилинади. Қатъиймас тизимларда муносабатлар аниқ (IF - THEN) қоидалари кўринишида ифодаланади. Нейрон тармоқларда алоқалар бевосита кодланган тармоқ параметрлари сифатида ифодаланади. Шунинг учун нейро-қатъиймас моделлар қатъиймас тизимларнинг шаффофлигини нейрон тармоқ орқали ўрганиш имконияти билан бирлаштиради. Нейрон тармоқларнинг визуаллашган кўринишини **Matlab** пакетининг **FLT** муҳитидан фойдаланиш Ер ости сувларининг ҳолатини аниқлашда самарали бўлиб ҳисобланади[2].

Matlab пакетининг **FLT** муҳитида ер ости суви пасайиши, минераллашуви ва ер ости суви ҳолатидаги ўзгаришларнинг нейро-қатъиймас моделининг тузилиши 1-расмда кўрсатилган:

Расм.1. Нейро-қатъиймас модел стратегиясининг тузилиши

Аниқ маълумотларга эга гибрид нейро-қатъиймас тармоқ моделидан фойдаланиш ЕОСри минерализацияси даражасининг ўзгаришини ҳисобга олган ҳолда ЕОС нинг шаклланиши учун самарали ечимларни олиш учун ҳисоблаш тажрибаларини ўтказиш имконини беради.

Адабиётлар

1. Р.Н. Усманов, К.К. Сеитназаров “Нечетко-детерминированные математические модели процессов восстановления запасов и качества подземных вод” Наука и Мир 1 (5), 104-108
2. R.N. Usmanov, K.K. Seitnazarov “Justification of technological schemes of groundwater intakes for single beds under the fuzzy initial information” Chemical technology. Control and management, 58
3. Емельянов С.Г., Интеллектуальные системы на основе нечеткой логики и мягких арифметических операций / Емельянов С.Г., Титов В.С., Бобырь М.В. – М. : АРГАМАК - МЕДИА, 2014. - 341 с. - (Научное сообщество).

Polymer compositions based on suspension polyvinyl chloride and ethylene-vinyl acetate copolymer for the bottom of footwear for special purposes

Sayfullo Safoevich Musaev¹

¹Dean of the faculty “Textile and Leather Industry”, associate professor of Bukhara Engineering Technological Institute

Gulnoz Olimovna Samieva²

²PhD student of Bukhara Engineering Technological Institute.

Annotation: The paper investigated the physical and mechanical properties of TPE compositions by standard methods. The analysis of the experimental results was carried out and the nature of the change in the physico-mechanical and rheological properties of polymer mixtures depending on the type and amount of thermoplastic was revealed.

Keywords: Ethylene-vinyl acetate copolymer, suspension polyvinyl chloride, physical and mechanical properties, rheological properties of thermoplastic elastomers, deformation-strength properties, range of mixture composition variation, sole materials.

One of the main directions in the development of the shoe industry is the expansion of the raw material base of polymeric sole materials. In this aspect, thermoplastic elastomers (TPE) are of great interest.

In terms of composition, TPEs are mixtures of high molecular weight copolymers or rubbers and thermoplastics. The ratios of elastomer and thermoplastic in the compositions can be varied over a wide range from 15:85 to 95:5, while polymer mixtures exhibit a wide range of consumer and technological properties.

In terms of physical and mechanical properties, TPEs are close to conventional rubbers and can compete, on the one hand, with synthetic rubbers, such as polychloroprene, butadiene-styrene, and on the other hand, with thermoplastics, for example, polyethylene, polypropylene, polyvinyl chloride, especially in those applications where high values of elastic properties are required. TPE is distinguished from rubbers and plastics by its low-density value (0.87-0.90. 10³ kg/m³) and a wide range of hardness values (from 40 A to 50 Shore D).

Depending on the composition of polymer compositions (type and amount of elastomer and thermoplastic) and technological parameters of production, the tensile strength is 3-24 MPa, elongation at break is within 150-1000 %, the glass transition temperature reaches -50°C , and the temperature brittleness minus 70°C . TPE withstand heating at a temperature of 150°C until cracks appear for 200-300 hours. Thus, high values of deformation-strength properties, a wide range of operating temperatures from -50°C to $+150^{\circ}\text{C}$ provide thermoplastic elastomers with a wide range of applications [1].

Thermoplastic elastomers are characterized by good flexural and abrasion resistance and low tensile and compression set. Increased resistance to oxygen, ozone, UV radiation, water, water vapor and chemicals significantly expands the scope of their application in the national economy.

TPEs have high technological properties. With low viscosity values, they are easily processed. The most preferred processing method is injection molding. Moreover, injection molding takes three times less time than molding rubber mixtures, and products have low shrinkage values [2].

The ability for multiple processing provides the possibility of organizing a waste-free technology, which significantly reduces the cost of finished products and is the main advantage over rubber. In addition, thermoplastic elastomers have good dyeability.

These advantages served as the basis for the study of the possibility of using thermoplastic elastomers based on a copolymer of ethylene with vinyl acetate and suspension polyvinyl chloride in the production of shoe sole materials.

The objects of study are:

- copolymer of ethylene with vinyl acetate (SEVA-9, SEVA-18, SEVA-29),
- suspension polyvinyl chloride brand (PVC-S-4700, PVC-S-6346M, PVC-S-6346Zh).

The mixtures were obtained on a laboratory mixer by “Brabender” (Germany) at a mixing chamber temperature of $150\text{--}220^{\circ}\text{C}$. The resulting mass was pressed for 3 minutes by direct casting at a temperature of $170\text{--}200^{\circ}\text{C}$ and a pressure of 15 MPa.

The obtained samples are monolithic plates with a flat, smooth, dry to the touch surface.

Studies of the physicochemical properties of the compositions were carried out according to standard methods [3].

For the control composition, which determines the possibility of using the obtained polymer mixtures as shoe sole materials, a styrene-butadiene thermoplastic elastomer of a standard composition used for the manufacture of shoe bottom parts was chosen [2].

In the course of preliminary studies, the allowable area for the content of suspension polyvinyl chloride in the polymer mixture was revealed. Using the values of individual indicators of the quality of materials of the bottom of the shoe, obtained as a result of an expert survey, and comparing them with the indicators of consumer properties of thermoplastic elastomers, it was determined that the permissible content of polyvinyl chloride in the composition should not exceed 85 wt. %. When the content in the mixture is higher than this value, the polymeric material has low values of elastic properties and high hardness, which makes it impossible to use such polymeric materials for the specified purpose.

The range of elastomer-thermoplast concentrations from 95:5 to 15:85 was investigated in the work. The results of physical-mechanical and rheological studies of thermoplastic elastomers are presented in Table 1.

Values of the most significant quality indicators

Таблица 1

№	Indicators	SEVA type (brand)	Ratio PVC: SEVA (DOF 100:80)				
			95:5	85:15	75:25	65:35	55:45
1	Tensile strength, MPa	SEVA - 9	11,8	10,7	9,2	7,4	5,3
		SEVA -18	12,8	13,0	12.2	10,8	9,7
		SEVA -29	11,5	10,3	9,4	8,6	7,8
2	Relative extension, %	SEVA - 9	220	215	197	178	155
		SEVA -18	230	255	268	277	282
		SEVA -29	229	235	249	263	275
3	Residual elongation, %	SEVA - 9	22	31	37	45	48
		SEVA -18	18	23	27	31	35

		SEVA -29	22	30	36	41	44
--	--	----------	----	----	----	----	----

An analysis of the experimental results revealed the nature of the change in the physic-mechanical and rheological properties of polymer mixtures depending on the type and amount of thermoplastic. The effect of polyvinyl chloride on changes in the values of the parameters of deformation-strength properties and viscosity is more significant for all studied elastomer-thermoplastic ratios. This is due to the higher initial values of the properties of polyvinyl chloride.

Polyvinylchloride brand 6346M, having higher absolute values of property indicators than 4700 and 6346Zh, shows better values of consumer properties of TPE.

Thus, the thermoplastic, which forms the main structure of the polymer mixture, has a predominant influence on the change in the parameters of physical-mechanical and rheological properties.

In the area of EVA copolymer concentration from 5 to 15 wt. %, the presence of extrema is observed i.e. the extreme nature of the change in the deformation-strength and rheological properties of thermoplastic elastomers, which suggests the existence of structural changes in the polymer matrix in the studied range of component ratios. Revealing the morphological structure of compositions and finding an algorithm for controlling the values of consumer and technological properties of thermoplastic elastomers are still unsolved problems of obtaining composite polymer materials with specified values of property indicators as materials for the bottom of shoes.

Considering the statement of the problem that TPE is an alternative sole material to divinylstyrene thermoplastic elastomer for its intended purpose, we take the values of the deformation-strength properties of the composition based on divinylstyrene TPE used in the production of shoe bottom parts as suitability criteria:

- tensile strength - not less than 3.5 MPa,
- relative elongation at break - not less than 250%,
- residual elongation - no more than 40%,
- hardness - no more than 95 conventional units. Shore, scale, A,

- abrasion resistance - not less than 5 J/mm³.

Presenting these requirements for thermoplastic elastomers, the selection of the range of acceptable ratios of the mixture components was carried out. The allowable range of variation of mixture compositions was obtained: (wt. %)

SEVA-7: PVC-S-4700=70:30+95:5,

SEVA-14: PVC-S-6346M=75:25+90:10,

SEVA-29: PVC-S-6346J=75:25+85:15.

A wide range of requirements is imposed on polymer compositions used to produce shoe sole materials [3]. Comparing the values of indicators of consumer and rheological properties of thermoplastic elastomers with the corresponding indicators of divinylstyrene TPEs, it can be seen that thermoplastic elastomers have similar values of indicators. Moreover, having practically unlimited possibilities in terms of varying the composition and technological parameters of mixing, manufacturers have the ability to obtain materials with the necessary set of consumer and technological properties in each specific case.

REFERENCES

1. Wehnberry R. Thermoplasticselastomerics. // "Plast. World", 1985, 43, №5, p. 30-34.
2. Polymer blends. Ed. J. Paul, S. Newman. / Per. eng.// - M.: Mir, 1981, v.1, p.5, v.2, p.39.
3. Wu E., Barlon J., Paul D. Compatible vinyl chloride-vinylidene chloride copolymer blends with polymethylacrylates. // MalcolmDollSymp., Waco, Tex., 30 Apr. – May 1, 1982, "I. Polym. Science: Polym. Symp.", 1984, No. 71, p. 137-150.
4. Musaev S.S., Samieva G.O. Determination of one indicators of the quality of shoe sources of the understanding materials. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Volume 6. Issue 9, September 2019. P.10865-10869.
5. Musaev S.S., Samieva G.O. The study of thermodynamic compatibility of polymers. EPRA International Journal of Research & Development (IJRD).Impact Factor:7.001. Volume 5. Issue 5, May 2020, pages 411-420.
6. Musaev S.S., Samieva G.O., Majidov Z.Z. Investigation of the Possibility of using Suspended Polyvinyl Chloride and Ethylene – vinyl Acetate Copolymer to Produce a Thermoplastic Polymer Composition.International Journal of Emerging Trends in Engineering Research. Volume 8. No.10, October 2020. P.7105-7110. ISSN 2347 – 3983.

Синтез высокомолекулярных соединений на основе новых мономеров.

х.д.н. (PhD) Пўлатова Н. У., х.д.н. проф. **Максумова О.С.**,
магистрант **А.Ф. Мирвалижонов.**

Ташкентский химико-технологический институт

Ключевые слова: 1-хлор-3-пиперидин-2-пропилакрилат, мономер, сополимер, инициатор, ДАК, ДМФА, этанол, акриловая кислота.

Аннотация. В этом исследовании был синтезирован ненасыщенный мономер, содержащий 1-хлор-3-пиперидин-2-пропилакрилат, содержащий различные функциональные группы. В последующих процессах проводили реакцию радикальной сополимеризации ХППАК и акриловой кислоты. Процесс проводили в среде диметилформаида (ДМФА) в присутствии инициатора (ДАК) при температуре 60-80С.

Реакции сополимеризации акрилатов с акриловой кислотой привлекают внимание исследователей [1, 6-8]. Соплимеры на основе акриловой кислоты (АК) и эфиров акриловой кислоты находят широкое применение в различных отраслях промышленности, в том числе в качестве загустителей, эмульгаторов, стабилизаторов [2, 80-83]. Кроме того, к таким соединениям относятся полимерные пленки и покрытия [3, 765-770], акриловые волокна [4, 46-49], водостойкие краски в качестве связующего и пленкообразующего компонента [5, 765-770], экологически чистые краски, улучшающих их состав [6, 120-124], чернил, клеев [7, 1935-1945], а также абсорбентов [8, 667-673]. Поэтому имеет теоретическое и практическое значение получение сополимеров с соответствующими свойствами на основе эфиров акриловой кислоты. Однако анализ литературы показал, что при изучении реакций сополимеризации с акриловой кислотой в основном использовались алифатические эфиры. Поэтому были проведены исследования по проведению реакций сополимеризации акриловой кислоты со сложными эфирами, содержащими в молекуле гетероциклы.

В этом исследовании в качестве сомономеров были выбраны 1-хлор-3-пиперидин-2-пропилакрилат и акриловая кислота. Очистку акриловой

кислоты, 1-хлор-3-пиперидин-2-пропилакрилата, ДМФА, этилового спирта проводили стандартными методами. Используемый в качестве инициатора динитрилазобисизобутиловой кислоты (ДАК) перекристаллизовывали из этанола и сушили в вакуумной сушилке до получения постоянной массы.

Исследования проводились гравиметрическим методом. Сополимер, полученный этим методом, осаждали в присутствии различных растворителей. Константы скорости реакции сополимеризации и влияние температуры при различных температурах определяют сушкой до получения постоянной массы. По полученным значениям определяют энергию активации реакции сополимеризации. Реакцию сополимеризации проводили в среде органического растворителя в присутствии радикального инициатора ДАК при температуре 60°C. В качестве растворителя использовали диметилформамид. Реакцию сополимеризации АК с ХППАК можно описать следующим образом:

Методом ИК-спектроскопии определена структура полученных сополимеров (рис. 1).

По данным ИК-спектроскопии, в спектре образцов сополимеров, полученных на основе АК и ХППАК обнаружены характерных для сложного эфира в ХППАК поглощения в областях 1043-1150 см^{-1} , карбонильная группа (C=O) в областях поглощения 1695 см^{-1} и в областях поглощения 2920 см^{-1} видны групповые колебания C-N. Поскольку в ИК-спектрах сополимеров отсутствуют полосы поглощения, характерные для двойной связи C=C свидетельствует о протекании реакция сополимеризации исходных мономеров за счет раскрытия двойной связи в винильных группах [9].

Рис. ИК-спектр сополимера на основе ХППАК и АК. Соотношения ХППАК и АК составляют 50:50 мол.%.

Значения констант сополимеризации ХППАК (r_1) и АК (r_2) рассчитывали, исходя из состава сополимеров, которые имеют различные соотношения в исходной смеси [10, п. 100]. Их определяли на основании представленных экспериментальных данных по сополимеризации системы ХППАК-АК графическим решением дифференциального уравнения Фейнмана-Росса (табл. 2).

Таблица- 2

Значения констант сополимеризации ХППАК (M_1) и АК (M_2)

M_1	M_2	r_1	r_2	$r_1 * r_2$	$1/ r_1$	$1/ r_2$
ХППАК	АК	1,8	0,65	1,17	0,56	1,54

Из найденных значений констант сополимеризации видно, что $r_1 > 1$ и $r_2 < 1$. Из полученных данных видно, что ХППАК является более активным мономером, чем АК, в реакции радикальной сополимеризации.

Таким образом, реакцию радикальной сополимеризации акриловой кислоты с 1-хлор-3-пиперидин-2-пропилакрилатом проводили в среде диметилформаида при температуре 60-80°C в присутствии инициатора ДАК. Значения констант сополимеризации процесса рассчитывали по методу Фейнмана-Росса .

Список использованной литературы

1. Каморин Д.М., Ширшин К.В., Орехов Д.В., Сивохин А.П., Садиков А.Ю., Казанцев А.О., Панина Е.А. Радиальная сополимеризация акриловой кислоты и метоксиполиэтиленгликольметакрилата в водном растворе. //Пластические массы. -2017. - №1-2. –С.6-8.
2. Прочухан Ю.А., Прочухан К.Ю., Идогова Я.В. Влияние минерализации воды на реологические свойства полимера // Башкирск. химич. журн. – 2014.–Т.21.–№4. –С.80–83.
3. Негим Эль-Сайед, Елгибаева К.Ж., Сахы М.С., Нурлыбаева А.Н., Рустем Е.И. Изучение физикомеханических свойств акриловых пленок на основе синтезированных сополимеров ММА-АК. Вестник КазНИТУ. 2016.-№3. –С.765-770.
4. Рамазанов К.Р. Безотходная технология и установка переработки сернокислотных отходов акрилатных производств в сульфат аммония и пластификатор // Вестник СГТУ. 2014.№1(74). –С.39-49.
5. Негим Эль-Сайед, Елгибаева К.Ж., Сахы М.С., Нурлыбаева А.Н., Рустем Е.И. Изучение физикомеханических свойств акриловых пленок на основе синтезированных сополимеров ММА-АК. Вестник КазНИТУ. -2016.-№3. –С.765-770.
6. Нурлыбаева А.Н. Разработка полимерных связующих и реагентов для получения безсолвентных красок. Дисс. доктора философии (PhD) по спец. 6D060600-Химия–Казахстан, 2016. –140с.
7. Lefay Ch., Charleux B., Save M., Chassenieux Ch., Guerret O., Magnet S. // Polymer,2006. V.47, –P.1935–1945.
8. Najafi V., Kabiri K., Ziae E. Preparation and Characterization of Alcohols Based on (Poly Ethylene Glycol Methyl Ether Methacrylate-Acrylic Acid) Copolymers // Polymer- Plastics Technology and Engineering. -2013. –V. 52. –P.667-673.
9. N.U. Pulatova, O.S. Maksumova, Izabela Barszczewska Rybarek. Synthesis and polymerization processes of 1-chlorine-3- piperidine -2-propylmethacrylate monomer technical science and innovation: Vol. 2021: Iss. 3, Article 4. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/btstu/vol2021/iss3/4>
10. Сутягин В.М., Ляпков А.А. Определение относительных констант совместной полимеризации винильных мономеров. – Томск: Изд-во ТПУ, 1995. – 100 с.

“Роль развития женского спорта”

Ферганский филиал института подготовки и профессиональной подготовки специалистов физической культуры и спорта
Мамасаидов Ж.Т.

Быть матерью – великая цель и мужество. Для этого будущие мамы должны в первую очередь быть здоровыми и должны овладеть технологиями спортивно-оздоровительных, воспитательных процессов. Следует отметить, что, по данным СМИ, в последние годы отмечаются случаи врожденных дефектов у детей, рожденных под влиянием ухудшения экологической обстановки, гиподинамии, неправильного питания, отдыха и ряда других факторов.

Поэтому, сегодня большое внимание уделяется развитию женского спорта. Следует отметить проводимую в нашем регионе работу по привлечению девушек к занятиям спорта, созданию для этого необходимых условий во всех регионах, особенно в сельской местности. Это связано, во-первых, тем что от здоровой матери рождается здоровый ребенок. Более того в каждом микрорайоне строятся спортивные комплексы, чтобы женщины могли регулярно заниматься спортом, для профилактики гиподинамии

Молодежь и женщины, проживающие в сельской местности, привыкают по выходным играть в баскетбол, волейбол и другие виды спорта. Сегодня в развитии женского спорта в нашей стране особое внимание уделяется занятиям оздоровительными видами спорта. В связи с бурным развитием женского спорта в нашей стране о появлении нового поколения в сфере физической культуры и спорта свидетельствуют их достижения во всем мире. Эта ситуация заставляет всех гордиться. Поэтому широко пропагандируется социально-культурная и педагогическая сущность физической культуры и спорта. Родители, хорошо понимающие его суть, с раннего возраста отдают детей в спортивные школы. Именно поэтому растет количество достижений в деятельности детско-юношеских спортивных школ, колледжей олимпийского резерва. Регулярное занятие спортом не только укрепляет здоровье,

физическое развитие, спортивные навыки, но и оказывает большое влияние на воспитание современной молодежи в духе патриотизма. Любое общество гордится своими детьми, здоровыми и гармоничными, преданными и верными своей стране. Формирование таких качеств путем развития спорта, в свою очередь, требует от тренеров большого упорства и настойчивости. В то же время надо признать, что тренеры и родители нашей страны, воспитывающие таких детей, с большой уверенностью смотрят в будущее.

Таким образом, для привития женщинам, особенно молодым матерям, значения физических упражнений, их роли в укреплении здоровья, восстановлении и укреплении организма целесообразно пропагандировать оздоровительную физическую культуру в общинах, семьях, девушках и женщинах.

Халқаро тажрибаларда сифат менежменти тизимининг сертификацияси

Бурхонова Наргиза – Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
“Менежмент” кафедраси ассистент стажёри. Ўзбекистон.

Халқаро тажрибаларда сифат менежменти тизимининг сертификацияси
учинчи томондан (сертификация ташкилоти) мустақил аудитлар
ўтказилишига асосланган.

Сифат менежменти тизими буюртмачи (мижоз) нинг талабларига биноан
амалга оширилади. Буюртмачилар характеристикалари уларнинг эҳтиёжлари
ва умидларини қондирадиган маҳсулотларга (хизматларга) муҳтож.
Буюртмачиларнинг талаб ва истаклари домий равишда ўзгариб туради,
шунинг учун ташкилотлар рақобат муҳити (бозор) ва иқтисодий тараққиёт
томонидан яратилган босимни бошдан кечирмоқда. Буюртмачи (мижоз) нинг
домий қониқишини таъминлаш мақсадида ташкилот ўз маҳсулотларини ва
уларнинг жараёнларини домий равишда яхшилаб бориши керак.
Ташкилотнинг сифат менежмент тизими, бошқариш воситаларидан бири
сифатида, ташкилотнинг юқори турувчи раҳбарияти ва унинг
истеъмолчиларига, ташкилот талабларига тўлиқ жавоб берадиган
маҳсулотларни етказиб беришга қодир эканлигига ишонч уйғотади
(белгиланган маблағ ҳисобига аниқ вақт ичида зарур бўлган миқдорда сифатли
маҳсулотни етказиб беради).

Сифат менежменти тизими сифат менежментининг 8 та тамойилига
асосланган. Булар қуйидагилар бўлиб ҳисобланади:

**1. Истеъмолчига (буюртмачи) талаб ва истакларини эътиборга олган
ҳолда иш тутиш**—истеъмолчиларнинг (буюртмачи) дидидага ўзгаришларга
ташкилий, услубий, техник ва иқтисодий жиҳатдан мослашиш стратегиясини
ишлаб чиқиш, рақобатли бозор иқтисодиёти шароитида фаолият юритаётган
ҳар бир ташкилот ва корхона учун ҳаётий жиҳатдан жуда муҳим.

2. Бошқарувнинг ўрни— бунга тамойилга кўра, раҳбар сифатни
бошқаришнинг барча тамойилларига тизимли ёндашиши, яъни уларни ўзаро

уйғунликда, алоқадорликда тасаввур қилиш лозим. Бу эса сифатни бошқариш ишларининг муваффақиятли яқунланишига хизмат қиладиган омилларни аниқлаш ва уларнинг юзага келиши учун зарур шароитларни яратишга асос бўлади.

3. Ходимларни жалб этиш— бу СМТнинг асосий қоидаларидан бири бўлиб, унга кўра ҳар бир ходим сифатни бошқариш фаолиятига жалб қилинган бўлиши керак. Уларнинг ҳар бирида яхшиланишга ички эҳтиёж вужудга келгандагина мазкур мақсадга эришиш мумкин бўлади.

4. Жараёнли ёндашув ва у билан боғланган бешинчи тамойил бошқаришга **тизимли ёндашув**. Бу тамойилларга кўра, маҳсулотларни ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатиш ва бошқарув ўзаро боғланган жараёнларнинг мажмуидир. Ҳар бир жараёнга ўзининг кириши ва чиқиши, “таъминотчилари” ва “истеъмолчилари” га эга бўлган тизим сифатида қаралади.

5. Тизимли ёндашув. Ушбу тамойилларга амал қилиш натижасида қарор топтирилган иерархик ташкилий тузилмага таянган ҳолда бошқарувни амалга оширишни кўзлаган ёндашувларда ўзгаришлар ясалади. Ягона жараёнларнинг ташкилий жиҳатдан ажратилган бўлинмалар томонидан амалга оширилиши оқибатида қийинчиликлар ва муаммолар юзага келишини амалиёт кўрсатди. Уларни бартараф қилиш йўлида гуруҳли ёндашув ишлаб чиқилган.

6. Доимий яхшиланиш— умуман ташкилотнинг доимий яхшиланишини ўзгармас мақсади сифатида қаралади.

7. Маълумотларга асосланган қарорлар қабул қилиш—бу тамойилни амалга ошириш асосланмаган қарорлар қабул қилишдан воз кечишни тарғиб қиладди. Ҳисобот маълумотларини тўплаб, уларни таҳлил қилиш асосида қарор қабул қилинади.

8. Таъминотчилар билан ўзаро манфаатли муносабатлар—ушбу тамойил нафақат ташқи, балки ички таъминотчиларга нисбатан ҳам қўлланилади. Шунини таъкидлаш лозимки, сифатни бошқаришнинг замонавий концепцияси исталган мақсадга йўналтирилган фаолият турини бошқариш концепциясидир. У фақат ишлаб чиқариш соҳасига тааллуқли бўлиб қолмай,

балки давлат ва муниципал бошқарув, қуролли кучлар ва бошқа соҳаларда ҳам муваффақиятга эришишни кафолатлайди.

Ҳозирги кунда мамлакатимизда маҳсулотлар сифатини назорат қилиш учун бир қанча ижобий ишлар амалга оширилмоқда. Булардан энг асосийси корхоналарни аккредитациядан ўтказиш бўлиб ҳисобланади. Аккредитацияўтказилишида мижозлар қандай фойда кўради деган савол ўз-ўзидан туғилади. Бунда асосан мижозлар қуйидагиларга эга бўлади:

–Кафолатланган хизматлар – мижоз ишончли сифат тизимига эга бўлган техник жиҳатдан ваколатли лабораторияни танлаганига амин бўлади;

-Қимматбаҳо қайта тадқиқотларни (масалан, экспертизаларни) олдини олиш – мустақил, ваколатли учинчи томон синовлари ёки калибрлаш лабораторияси томонидан синчковлик билан баҳоланганлиги мижозда тадқиқотларга бўлган ишончни оширади;

-Ҳаражатларнинг пасайиши ва чет элда ташкилот тадқиқотларига (масалан, экспертиза хулосаларига) бўлган талабнинг ошиши – Халқаро шартномалар тизими (масалан, Халқаро лабораторияларни аккредитациядан ўтказиш ассоциацияси (ILAC) билан ўзаро тан олиш тўғрисида келишув) туфайли, аккредитация қилинган лабораториянинг маълумотлари халқаро миқёсда хорижий давлатлар томонидан сўзсиз тан олинади. Бундай тан олиниш қайта тадқиқотлар (масалан, қайта экспертизалар) ўтказишни камайтириш ҳисобига ҳаражатлар кўламини ёки импорт мамлакатларида уларга бўлган эҳтиёжни камайтиради.

Тайёр воситаларни тақдим этиш орқали мижозларга уларнинг эҳтиёжларига жавоб берадиган ишончли синов ва калибрлаш хизматларини топиш учун лабораторияларни аккредитациядан ўтказиш, уларни халқаро миқёсда расмий тан олинишини таъминлайди.

Корхоналарнинг стандарт талаблари бўйича аккредитациядан ўтишининг афзалликлари қуйидагилар бўлиб ҳисобланади:

• **Обрў-эътибор**— аккредитация органлари ва лабораториялари томонидан берилган тадқиқот натижалари, сертификатлар, калибровка ҳақидаги гувоҳномалар ва бошқа хужжатлар ҳамма жабҳада тан олинади;

• **мижозларнинг ишончи**— аккредитация лаборатория мижозлар талабини қондира оладиган объектив далил, шунингдек, миллий ва халқаро бозорларда хизмат кўрсатувчи провайдерларни танлашда муҳим далил бўлиб хизмат қилади;

• **тадқиқот натижаларининг аниқ ва ишончлилиги**— агар лаборатория маълум фаолият соҳаси бўйича аккредитацияга эга бўлса, унинг тадқиқотлари аниқ ва ишончли эканлигидан далолат беради;

• **қарорларни қабул қилиш бўйича тадқиқотлар-аккредитациядан ўтган ташкилотлар қарорлар қабул қилиш мумкин бўлган ишончли маълумотларни тақдим этадилар;**

• **бозор иқтисодиётида мустаҳкам ўринга эга бўлиш**— аккредитация Европа, АҚШ, Канада, Япония ва бошқа давлатлар экспорт бозорига йўл очиши мумкин;

• **ходимлар фаолият сифатининг яхшиланиши**— аккредитация органи томонидан мунтазам текширишларни ўтказиш ҳисобига ходимлар ваколатлилигини ва малакасини ошириб борилиши;

• Европа Иттифоқи норматив талабларига мувофиқ бўлиши;

• Европа Иттифоқидан ёрдамчи манбалар (субсидиялар, кредитлар) олиш имкониятини оширади.

Юқоридагиларни ўрганиб шундай хулоса қилиш мумкинки, корхоналарда сифат менежментини жорий этиш орқали корхоналарнинг самарадорлигини таъминлаш рақобат курашида корхоналарнинг муваффақиятини таъминловчи омил сифатида намоён бўлмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. -М.: “Дело”, 2009 – 546 с.
2. Халилов Н.Х. Саноат корхоналарида сифатни бошқариш тизимини ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмлари. Монография. Т.: - Ношир, 2014 й.

3. Басовский Л. Е., Протасьев В. Б. Управление качеством: Учебник. – М.: ИНФРАМ, 2008. – 212 с. – (Высшее образование).
4. Мишин В. М., Управление качеством: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности “Менеджмент организации” (061100) – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2008. – 463 с. ИСБН 978-5-238-00857-8.
5. Лифиц И.М. “Основы стандартизации, метрологии, сертификации: Учебник”. – М.: Юрайт, 2000. – 285 с.
6. "Стандартизация и управление качеством продукции", учебник для вузов/ В.А. Швандар, В.П. Панов, Е.М. Купряков и др. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2000.
7. Кане М. М., Иванов Б. В., Корешков В. Н., Схиртладзе А. Г. Системы, методы и инструмент менеджмента качества: Учебник для вузов / Под ред. М. М. Кане. – СПб: Питер, 2009 – 560 стр.
8. Хворостенко А. В. Основы менеджмента. Ответы на экзаменационные вопросы: Учебное пособие для вузов / А. В. Хворостенко, С. С. Шумал. – 5-е изд. стереотип. – М.: Издательство “Экзамен”, 2009. – 157 стр.

Psychology of preschool children and the state of its study

Gulistan State University - Kazan Federal University,

student of the joint program **Mamanova Sevinch Masrur kizi**

Annotation: The article discusses the state of the study of the psychology of preschool children and the necessary recommendations for them. The psychology of preschool children and the causes of their learning has been studied and analyzed and given information about the ways of elimination.

Keywords: personality, psychology, preschool age, environment, family, neighborhood, personalitylararo attitude, motivation, upbringing.

String-like vine branches in the years of independence in our republic, the attitude towards a person has changed dramatically. Particular attention began to be paid to the fate of each person who was a member of the society. There is no doubt that it becomes one of the pressing problems of the subjects of preschool education, pedagogy and Psychology, Social Psychology and psychology of preschool children, which are especially laid the foundation stone for the future of human life. Already, in order to build a great state of the future, a citizen of any state will first have to have the opportunity to be perfectly educated in the family and then in the institution of preschool education, to form a full-fledged personality. In addition, the state policy in the field of Personnel Training implies the formation of a comprehensively harmonious person-citizen through a continuous system of Education, which is inextricably linked with the upbringing of a person from a spiritual and moral point of view. In this respect, in the formation of a person as a person, when continuous education is primary and permissible, the preschool institution, which is considered one of the main units, occupies an important place. In addition, in Uzbekistan, a number of new areas of psychological counseling to the population, as well as a certain need for research that serves the development of preschool children, are becoming more and more noticeable. After all, if the need for such services serves on the one hand the development of the personality of children of preschool age, on the other hand, the mental development of children who are brought up in the same dwelling determines the effect of fibor, which is provided by parents.

To the growth of the child psychologically, the features of self-awareness, self-assessment and interaction are important. This is attributed primarily to the early stages of ontogenesis, which form the psychological foundations of a person's personality, paving the way for his emotional-emotional, social-psychological development. Bunda plays a big role in the relationship in the family, in particular the essence of the relationship between the parent and the child, communication between the person and the child.

According to the character of the personlararo relationship in the family, the relationship between the couple is divided into individual munosabato relationship between the parents and their children. We have experimentally investigated various aspects of the relationship between the couple considered as a marriage couple and the parents who are raising children with preschool children.

DISCUSSION AND RESULTS

We draw our attention to such an aspect in the psychology of children of preschool age that during this period they, together with their own interests, actions in the role-playing of the leader activity, are focused on the social world, first of all, on the roles and relationships in the parent family, and then begin to master exactly the same acts that are. The child becomes an observer and participant of the events that are taking place in front of him, the more dynamic these processes are, the more active and inquisitive he becomes, the more fully and varied he receives, assimilates and thinks about the relationship between the parent and the child. It becomes an important socio-social environment that forms the "family "child " I", and it is important to realize its relevance to this environment. It is worth noting here that in the opinion of social psychologists, the individual in the family is considered to be more accurate in the structure of relations than in the evolutionary aspect of parental - child relations, because they arise during the couple relations, which are formed. We made sure that exactly the couple relationship in the marriage couple is flexible and dynamic in relation to the parental relationship, which is expressed indirectly in the social imagination of the child, and therefore the reflection of the parent relationship of the child will be the basis for the changes expressed in his personality. For

example, in the hierarchy of family values at a time when the level of compatibility of the general indicators of parental relations in mothers and fathers was from 0 to 5, the level of incompatibility of the general indicators was from 1 to 11, that is, 2 times greater than in the same indicator of parental relations. Formed under the influence of internal relations in the family and the attitude of the parent to the child, the primary self-attitude is the decisive factor in the development of self-awareness in the family as a whole view of self-identification and the primary small social group of the child as a subject of communicative activity. It is important that this is not only the relationship between the couple and the parents and their relationship to the child, but also the reflection of this relationship directly in communication with him. At the event dedicated to the problems of preschool institutions, the president of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev said: "according to the scientific conclusions of the specialist and pedagogy, a person receives 70 percent of all information and information he receives in his lifetime at the age of 5 years. This is evidenced by the fact that our children are a mature and harmonious person, and the importance of kindergarten education in adulthood is obvious. You do not need to go far in search of additional proof of this. It is not difficult to notice that there is an celestial difference between the level of their thinking and the earth, compared to a child who did not go to kindergarten with a child who received a kindergarten education." In the science of preschool child[^] psychology, it is found that children at this age study by dividing this period into three stages, taking into account the fact that the qualitative changes accelerate: the junior preschool period (3-4 years); the senior preschool period (4-5 years); the senior preschool age (5-6 years); the pre-school age (6-7 years).

In the process of developing a preschool child, things and events created by his ancestors begin to have a special special relationship with the mysteries of the olam. He actively assimilates and conquers the achievements achieved by mankind. The child is a world of things-events, actions that are carried out with the help of them, the understanding of the mother tongue and the relationship between people, the development of modern activity motivations, the growth of abilities are carried out

on the basis of the direct help of adults. This happens with the support of parents in the family, and in preschool institutions. Basically, from this period the independent activity of the child begins to intensify. Independence in activity is the basis of self-consciousness. In addition, the preschool stage is a period of improvement of complex movements in them, the formation of elementary hygiene, cultural and labor skills, the development of speech, as well as the formation of the first buds of social morality and aesthetic taste.

CONCLUSION

It can be said that the responsibility of the family is entrusted with a huge and necessary social mission. It turns out that child education is the most difficult social task. A personal and positive example of the father and mother is a pledge for the fullness of the righteous and righteous children. And when the threshold is set to step outside, the influence of the environment and the public on the child becomes noticeable. Educational institutions and the neighborhood as a whole, the social sphere environment follows the human child until the last minute of his life. Therefore, achieving the formation of the universal outlook of the individual in family relations, the socio-economic changes taking place not only in personal life, but also in our country, and their progress, play an important role in the spiritual and spiritual improvement of society.

USED LITERATURE

1. <https://president.uz/uz> - official website of the president of the Republic of Uzbekistan.
2. Uruntaeva G.A. Child psychology. - M.: "Academy", 2010. -C. 36.
3. Poddyakov N.N. Thinking of a preschooler. - M.: "Pedagogy", 1977. -C. 222.
4. Faziev E. Psychology of thought. -: "Syringe", 1990.
5. Karimova V. Location, Sunnatova R. Independent thinking. -: "Shark", 2000.
6. Nishanova Z. The T. Independent creative thinking. -: "Science", 2004.
7. Tikhomirov O.K. Psychology of thinking. - M.: Moscow State University, 1984.
8. Wenger L.A., Wenger A.L. Home school of thinking (for five-year-olds). - M.: "Knowledge", 1984.
9. Vygotsky L.S. Imagination and creativity in childhood. - M.: "Enlightenment", 1991.
10. Vygotsky L.S. Thinking and speech. - M.: "Pedagogy", 1982.

Сравнительная эффективность методов измерения внутриглазного давления при ранней диагностике первичной открытоугольной глаукоме

Камилов Х.М., Гайбуллаева Н.Н.

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников
АКТУАЛЬНОСТЬ

Измерение внутриглазного давления (ВГД) является основным диагностическим методом при обследовании на наличие глаукомы. Неспецифическая и недостаточно точная, тонометрия остается тем не менее одним из основных методов диагностики заболевания. Метод основан на деформации роговицы и, соответственно, глазного яблока под влиянием внешнего воздействия. В зависимости от способа деформации роговицы тонометры разделяются на две большие группы: аппланационные и импрессионные.

Из аппланационных тонометров наиболее распространен тонометр Маклакова (1884).

Пневмотонометрия же достаточно удобна в применении как для пациентов, так и для обследующего врача.

ЦЕЛЬ

Провести сравнительный анализ тонометрических данных, полученных при использовании пневмотонометра Pulsair IntelliPuff Keeler и аппланационного тонометра Маклакова у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

У 34 пациентов (68 глаз) среднего возраста $58,8 \pm 16,5$ с ПОУГ было измерено ВГД по трем вышеуказанным методам. Все пациенты прошли и остальные обычные диагностические обследования, применяемые в офтальмологии: определение остроты зрения, гониоскопия, офтальмоскопия, компьютерная периметрия.

Был использован аппланационный тонометр Маклакова - 10 г, пневмотонометра Pulsair intelliPuff Keeler.

Подсчитаны средние значения возраста, размера экскавации, ВГД, ЦТР, MD и PSD по каждой группе. Проведено внутригрупповое и межгрупповое сравнение средних значений. Проведена статистическая обработка по методу вариационного анализа и сравнение по t-критерию Student-Fisher. Определен показатель статистической достоверности p.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенных исследований были установлены схожие значения ВГД, измеренного двумя методами. При статистической обработке данных не была установлена значимая разница.

ВГД (mmHg):

1. (Pulsair intelliPuff Keeler) $19,2 \pm 5,5$
2. (Маклакова) $20,6 \pm 4,2$

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Измерение ВГД с помощью пневмотонометра Pulsair intelliPuff Keeler хорошо переносимый пациентом, простой в исполнении метод. У лиц с нормальной толщиной роговицы он дает схожие с обычными аппланационными методами данные.

Strategies and actions followed for the provision of digital services.

Hamidullayev Bekzod

This section identifies the wider actions executed by UPU members to help accomplish their digital postal services business objectives. The classifications measured include strategic planning (“dedicated digital market strategy”), organizational responses, human resource strategies, funding, acquisition and partnerships. The aim is not to cover the specific characteristics of any service or market strategy, but rather to emphasize some of the critical decisions that Posts take when expanding into innovative segments.

Global analysis

Globally, digital strategies for digital postal services have become increasingly prevalent over the past few years. More than half of the Posts that responded to the question pursue one or more of the following seven strategies and actions: increased funds for the development of an electronic infrastructure (69%); development of a new dedicated digital market strategy (68%); new business department for e-services (65%); recruitment of individuals with specific know-how in relation to the digital world (60%); specific training (55%); creation or strengthening of internal innovation capabilities (research team, innovation lab) (54%); and encouraging third parties such as developers, startups etc. to propose new digital postal services (through initiatives such as “hackathons” – 47%). The results show massive growth in the creation of new business departments for e-services, with the number of countries reporting the creation of a separate unit up 40 percentage points from 2015.

Another strategic area that is less prevalent: Partnership strategies: 47% of designated operators have encouraged third-party developers and start-ups to propose new digital postal services. However, more than half of the countries did

not respond to this question as to whether they apply the methodology, which aims to build a partnership for digital postal services.

Regional analysis

Strategy: Between 67 and 87% of Posts in the Arab countries, industrialized countries, Europe and CIS, Asia Pacific and Africa have implemented a new dedicated digital strategy for digital postal services. The figure is somewhat lower in Latin America and the Caribbean (50%).

Funding: All regions stated that they had “increased funds for the development of an electronic infrastructure”. The result shows that the industrialized countries (64% vs. only 30% in 2015) and the Latin America and Caribbean region (54% vs. 36% in 2015) have invested more in the development of electronic infrastructure.

Organization: Overall, there are big rises in the number of operators creating a new business department for digital postal services, with 93% (vs. 50% in 2015) of Posts in the Arab countries and 75% (50% in 2015) of Posts in Asia-Pacific reporting in 2017 that they had taken this step. In Latin America and the Caribbean, the figure is 46% (compared to just 10% in 2015), and 54% (vs. 27% in 2015) in the industrialized countries.

Human resources: respondents in the Arab countries, Asia-Pacific and Africa gave high importance to the need for external experts (87%, 70% and 68%, respectively) and the development of internal skills (specific training programmes – 86%, 63% and 68%). The percentages vary considerably for other regions: only 21% of Posts use specific training programs in industrialized countries, compared to 42% in Latin America and the Caribbean, and 60% in Europe and the CIS. Overall, countries have increased efforts to acquire both internal and external skills to achieve postal e-service business goals.

The digital divide refers to the different levels of access to digital technologies, meaning to what extent people can actually access and exploit the opportunities provided by the digital revolution. Digital inclusion is increasingly important to enable everyone to access digital services, products and networks. It

can have marked economic, social and health benefits. The Post has a number of significant assets that offer the potential of delivering digital inclusion services to successfully meet local needs. In spite of improved access to the Internet and mobile phones, the gaps in access to information and communication technology remain. The 2018 UN E-Government Survey concludes that digital divides are rampant in aspects such as access, affordability, age, bandwidth, content, disability, education, gender, migration, location, mobile, speed, and useful usage. The study also shows that lower-income households, those with less education, persons with disability, minorities, and rural residents generally lag behind in broadband adoption and computer usage.

Today, the development trends of the world economy show a rapid growth and coverage of the digital economy segment in all spheres of society. According to the prediction of experts, there is a possibility that those countries that "take a late start" in the direction of digital economy development, may hopelessly fall behind. Therefore, considering the existing trends, rapid measures are taken in Uzbekistan to develop the digital economy, including the field of postal communication. It should be noted that the activity of postal service of Uzbekistan is the most socially significant for the society due to the wide distribution and coverage of postal services of all social strata of society and maximum accessibility according to the proposed payment rates. As in any country, the postal service of the Republic has such an important advantage as a branched network of post offices in all corners of the country that provide postal and related services. The strategic goal of the development of the national postal operator of Uzbekistan is to provide leading positions in the provision of postal services, the transformation of enterprise into a highly efficient and competitive company that implements world quality standards that is dynamically moving to profitable sectors of the economy. The achievement of this goal is largely determined by the level of provision of postal communication services, as well as applying new methods that will be used to improve the quality, expand the range of services provided, and digitize a Today, the development trends of the world economy show a rapid growth and coverage of the digital economy

segment in all spheres of society. According to the prediction of experts, there is a possibility that those countries that "take a late start" in the direction of digital economy development, may hopelessly fall behind. Therefore, considering the existing trends, rapid measures are taken in Uzbekistan to develop the digital economy, including the field of postal communication. It should be noted that the activity of postal service of Uzbekistan is the most socially significant for the society due to the wide distribution and coverage of postal services of all social strata of society and maximum accessibility according to the proposed payment rates. As in any country, the postal service of the Republic has such an important advantage as a branched network of post offices in all corners of the country that provide postal and related services. The strategic goal of the development of the national postal operator of Uzbekistan is to provide leading positions in the provision of postal services, the transformation of enterprise into a highly efficient and competitive company that implements world quality standards that is dynamically moving to profitable sectors of the economy. The achievement of this goal is largely determined by the level of provision of postal communication services, as well as applying new methods that will be used to improve the quality, expand the range of services provided, and digitize a Today, the development trends of the world economy show a rapid growth and coverage of the digital economy segment in all spheres of society. According to the prediction of experts, there is a possibility that those countries that "take a late start" in the direction of digital economy development, may hopelessly fall behind. Therefore, considering the existing trends, rapid measures are taken in Uzbekistan to develop the digital economy, including the field of postal communication. It should be noted that the activity of postal service of Uzbekistan is the most socially significant for the society due to the wide distribution and coverage of postal services of all social strata of society and maximum accessibility according to the proposed payment rates. As in any country, the postal service of the Republic has such an important advantage as a branched network of post offices in all corners of the country that provide postal and related services. The strategic goal of the development of the national postal operator of

Uzbekistan is to provide leading positions in the provision of postal services, the transformation of enterprise into a highly efficient and competitive company that implements world quality standards that is dynamically moving to profitable sectors of the economy. The achievement of this goal is largely determined by the level of provision of postal communication services, as well as applying new methods that will be used to improve the quality, expand the range of services provided, and digitize a Today, the development trends of the world economy show a rapid growth and coverage of the digital economy segment in all spheres of society. According to the prediction of experts, there is a possibility that those countries that "take a late start" in the direction of digital economy development, may hopelessly fall behind. Therefore, considering the existing trends, rapid measures are taken in Uzbekistan to develop the digital economy, including the field of postal communication. It should be noted that the activity of postal service of Uzbekistan is the most socially significant for the society due to the wide distribution and coverage of postal services of all social strata of society and maximum accessibility according to the proposed payment rates. As in any country, the postal service of the Republic has such an important advantage as a branched network of post offices in all corners of the country that provide postal and related services. The strategic goal of the development of the national postal operator of Uzbekistan is to provide leading positions in the provision of postal services, the transformation of enterprise into a highly efficient and competitive company that implements world quality standards that is dynamically moving to profitable sectors of the economy. The achievement of this goal is largely determined by the level of provision of postal communication services, as well as applying new methods that will be used to improve the quality, expand the range of services provided, and digitize active today, the development trends of the world economy show a rapid growth and coverage of the digital economy segment in all spheres of society. According to the prediction of experts, there is a possibility that those countries that "take a late start" in the direction of digital economy development, may hopelessly fall behind. Therefore, considering the existing trends, rapid measures are taken in Uzbekistan to develop the digital

economy, including the field of postal communication. It should be noted that the activity of postal service of Uzbekistan is the most socially significant for the society due to the wide distribution and coverage of postal services of all social strata of society and maximum accessibility according to the proposed payment rates. As in any country, the postal service of the Republic has such an important advantage as a branched network of post offices in all corners of the country that provide postal and related services. The strategic goal of the development of the national postal operator of Uzbekistan is to provide leading positions in the provision of postal services, the transformation of enterprise into a highly efficient and competitive company that implements world quality standards that is dynamically moving to profitable sectors of the economy. The achievement of this goal is largely determined by the level of provision of postal communication services, as well as applying new methods that will be used to improve the quality, expand the range of services provided, and digitize active in order to change the situation and reform the activities of Uzbekistan postal service, the country's leadership and the government took a number of decisive measures currently. Thus, on February 19, 2018, the President of the Republic of Uzbekistan signed a decree "On measures of further improvement of information technologies and communications sphere," which underlines the issues of development of the digital economy, as well as problems and issues of postal communication development in the country [14]. In particular, it was noted that effective measures on modernizing the postal services and logistics system, introducing new methods of work of the national postal service operator and enhance the prestige of its activity in the market have not taken. The decree also specifies the following directions of reforming the postal service of the republic:

- reforming the legal form of activity of JSC "O'zbekiston Pochtasi", as well as by attracting foreign consultants and studying best international experiences;
- provision of JSC "O'zbekiston Pochtasi" with the rights to render services as an agent of banking and insurance services, including reception and transfer of payments, servicing of bank cards, attraction of free monetary funds of the population,

rendering services in voluntary and compulsory insurance and other services on outsourcing terms; In order to change the situation and reform the activities of Uzbekistan postal service, the country's leadership and the government took a number of decisive measures currently. Thus, on February 19, 2018, the President of the Republic of Uzbekistan signed a decree "On measures of further improvement of information technologies and communications sphere," which underlines the issues of development of the digital economy, as well as problems and issues of postal communication development in the country [14]. In particular, it was noted that effective measures on modernizing the postal services and logistics system, introducing new methods of work of the national postal service operator and enhance the prestige of its activity in the market have not taken. The decree also specifies the following directions of reforming the postal service of the republic: - reforming the legal form of activity of JSC "O'zbekiston Pochtasi", as well as by attracting foreign consultants and studying best international experiences; - provision of JSC "O'zbekiston Pochtasi" with the rights to render services as an agent of banking and insurance services, including reception and transfer of payments, servicing of bank cards, attraction of free monetary funds of the population, rendering services in voluntary and compulsory insurance and other services on outsourcing terms;

Infrastructure divides

The absence of high-speed broadband bandwidth is a major contributor to infrastructure divides. World Bank statistics show that the problem remains widespread in developing countries, where only 12 out of 100 people were Internet users in 2016, as compared to 42 out of 100 in middle-income countries.²² As part of efforts to promote and provide widespread inclusive digital infrastructure, delivering the information society through connectivity, communication and government services to the under-served, 50 UPU Quality of Service Fund projects are currently being implemented in Africa and beyond. For example, in Lebanon, LibanPost made the Post as one-stop shop for government services throughout the country, receiving over a million unique visitors in 2014.

Digital technology definition includes all electronic tools, automatic systems, technological devices and resources that generate, process or store information. The difference between analogue and digital technology is that in analogue technology, data is converted into electric rhythms of multiple amplitudes, while in digital technology; information is converted into the binary system, i.e. zero or one, where every bit is the symbol of two amplitudes. The importance of digital technology in marketing is that you can simply record and analyze the execution and result of your campaigns. This is because when digital marketers spend their time and money in making effective campaigns, they want to see the successful outcomes of those campaigns. It makes it simple for them to record their campaigns, which enables them to become accustomed and determines improved outcomes.

The impact of digital technology and connectivity, robotics, stabilized production and digital reality: the connection of these hi-tech inventions develops a cyber-physical surrounding that causes in the comprehensive reconsideration of the way that resources and manufacturing methods of work. The impact of digital technologies will be in any industry in the period of the digital revolution and virtual era, capable of creating more quickly, effectively, efficiently, safely, and accurately. The three main impacts of digital technology on the industrial world include the improved performance or productivity and flexibility, huge reorganization of supply chain and mass customization.

Impact of Technology on Society

Digital technologies have a great influence on today's society. Digitization is impacting every industry comprising of like financial plans, employment opportunities and competition. Digitization is not a modern phenomenon. For several years, this idea has incorporated technological growths on a broader level, particularly in information technology. Some of the services and products that were before correspondents like travel systems, film, music, transformations and multimedia are becoming digital day by day.

Digital technology is a base two process. Digitized information is recorded in binary code of combinations of the digits 0 and 1, also called bits, which represent

words and images. Digital technology enables immense amounts of information to be compressed on small storage devices that can be easily preserved and transported. Digitization also quickens data transmission speeds. Digital technology has transformed how people communicate, learn, and work.

Telecommunications has relied on digital methods to transmit messages. In the early 1980s, enhanced fiber optics enabled the development of digital communication networks. Digital technology replaced analog signals for many telecommunication forms, particularly cellular telephone and cable systems. Analog-to-digital converters utilized pulse code modulation (PCM) to change analog data into digital signals. Compared to analog transmissions, digitized signals were less distorted and could easily be duplicated.

In 1998, commercial digital television broadcasts premiered in the United States. Communication satellites known as direct broadcast satellite (DBS) transmitted compressed digital signals for viewers to receive several hundred television programming choices.

Other forms of digital information, including audio programs, were sent to subscribers via satellite. The Federal Communications Commission ordered all American broadcasts to be digital by 2010. Digital printing with electrophotographic and formatted data technologies have altered how books and magazines are published. The Library of Congress National Digital Library Project has worked to preserve and expand access to rare items. Copyright issues concerning digital technology have addressed the copying of music and videos without performers receiving royalties.

The Electronic Numerical Integrator, and Calculator (ENIAC) was often credited as the first electronic digital computer. A 1973 court ruling on patent infringement declared John V. Atanasoff and Clifford E. Berry were the digital computer's inventors and that the ENIAC had been derived from their design.

In the early 2000s, digital computers ranging from laptops to Internet networks came in many sizes and performed various tasks. Supercomputers performed complex mathematical calculations analyzing vast amounts of data. The Digital Data

Broadcast System (DDBS) guided air-traffic control. Digital radiography converted analog signals of x-rays to create digital images. Digital information was stored on plastic disks with pitted patterns of 1s and 0s that lasers translated.

By the early 2000s, digital cameras had transformed photography by recording color and light intensities with pixels. Also, digital compression of images and video was achieved by Joint Photographic Experts Group (JPEG) and the Moving Picture Experts Group (MPEG) codes. Animation had often been digitized with some films and cartoons being created entirely with computers.

REFERENCES

1. Добрынин А.П., Черных К.Ю., Куприяновский В.П., Сиягов С.А. Цифровая экономика – различные пути к эффективному применению технологий (BIM, PLM, CAD, IOT, SMART CITY, BIG DATA и другие) // International Journal of Open Information Technologies. – 2016. – Т. 4. – № 1. – С. 4.

2. Кешелова А.В., Буданов В.Г., Румянцев В.Ю. и др. Введение в «Цифровую экономику». – М.: ВНИИГеосистем, 2017. – 28с. [Электронный ресурс]. – URL: <http://spkurdyumov.ru/uploads/2017/07/vvedenie-vcifrovuyu-ekonomiku-na-poroge-cifrovogobudushhego.pdf> (дата обращения: 01.10.2018).

3. Кудрин А.Л. Серьезные проблемы РФ – слабое техническое развитие и слабые темпы «цифровизации» экономики // Финмаркет. – 2017 [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.finmarket.ru/news/4476598> (дата обращения: 04.10.2018).

Замонавий ўзбек телевидениесининг лингвистик хусусиятлари

Шоҳсанам Муҳаммаджонова

ЎзЖОКУ магистранти

“Радио ва телевидение тили бутун мамлакат фуқаролари тилининг ривожланишига таъсир кўрсатади. Радиоэфирда ёки телевидениеда янграган янги сўзлар ва иборалар тез кунда ҳаммага тарқалиб, модага айланиб кетади. Бу эса телерадио журналистлари тилига алоҳида масъулият юклайди. Улар тил маданиятини асраши, жонли, ширали, адабий тилда гапириши зарур”⁵. Бугун телевизион журналистикада рекреатив услубни деярли ҳар бир жанрда учратиш мумкин. Сабаби телевидениеда кўнгилочарлик вазифаси янгилик етказишдан кўра бир поғона юқорига кўтарилди. У синкретик (омухта) жанр сифатида ривожланиб бормоқда. Инсонлар телевизорни асосан дам олиш учун кўрмоқда. Айни эҳтиёждан келиб чиқиб муаллифлар ўз дастурлари орқали бериладиган маълумотларни рекреативлик соясида тақдим этишмоқда. Демак, рекреатив кўрсатувлар тили ва унда оммавий мулоқот ўрнатиш ўзига хос қонун-қоидаларни талаб қилади. Уларни қуйидаги режа асосида ўрганиб чиқиш мумкин:

- сценарийнинг умумий структураси;
- сўз ва тасвир мутаносиблиги;
- матн мазмуни ва ундан кўзланадиган мақсад;
- жумлаларнинг грамматик жиҳатдан тўғри тузилиши;
- орфоэпия (талаффуз қоидалари)

Сценарийнинг умумий структураси. У кириш, асосий қисм ва, яқуннинг тадрижийлигини қамраб олади. Муаллиф киришда айтмоқчи бўлган фикрини яқунда йўқотиб қўймаслиги лозим. Ёки асосий қисмда фикр тугалланиб, яқун олди-қочди гаплардан иборат бўлмаслиги муҳимдир. Шунингдек, бу уч босқичнинг қандай шаклда бўлиши ижодий ёндашувга боғлиқ.

Замонавий журналистикада кириш алоҳида аҳамият касб этади. Бугун гапни узоқдан бошламай, мавзуга бирданига ўтиб кетиш самарали деб

1. Фихтелиус Э. Журналистиканинг 10 қоидаси. – Т.: Шарқ, 2002.-Б.121

хисобланади. “Ёшлар” телерадиоканалининг “Нуқтаи назар” ток-шоуси муаллифи ва бошловчиси Камола Одилова айна шу йўналишдан фойдаланади. Шунингдек, киришнинг воқеавий тарзда бошланиши, яқунда яна шу воқеага қайтиш усули ҳам томошабинни ўзига жалб қилади, дастурни сўнггига қадар томоша қилишга ундайди. Бунга мисол тариқасида “Ўзбекистон” телеканалининг “Мен, сен ва У” кўрсатувини айтиш мумкин. Унда психологик драмада кўтарилган мавзу доирасида фикр юритилади, мутахассис муносабати билдирилади.

Телевидениеда тасвирнинг ҳам мавжудлиги унинг оммавийлигини таъминлаб берадиган унсурлардан биридир. Демак, сўз ва тасвирнинг ўзаро мутаносиб бўлиши муҳим жиҳат саналади.

“Экран учун асар ёзишнинг энг катта қийинчиликларидан бири – ички драматик бирликка эришиш. Буни сценарий ёзиш жараёнида топиш даркор. Кейинчалик, режиссёр, тасвирчи, овоз режиссёри томонидан бу мазмун ва шакл бирлигини сақлаб қолиш ва кучайтириш керак”.⁶

Дарҳақиқат, бу вазифани уддалаш биров мушкул. Бордию, гапга мос келадиган кадр етишмаса матннинг бу қисмидан воз кечиш афзалроқ. Негаки овоз ва тасвирнинг мутаносиб бўлмаслиги, экран ортидаги шахсни алдаш билан баробар. Томошабин жуда ақли ва эътиборли. Демак, уни чалғитиб бўлмайди. Тасвирга олиш жараёнида дуч келинган қизиқ топилмаларни эса, дарҳол сценарийга киритиб қўйиш ўринлидир.

Телевидение инсонларни тарбия қилиш воситаларидан биридир. Шу сабаб, сценарийнинг мазмуни ва ундан кўзланадиган мақсад аҳамиятли. Дастурнинг мазмундорлигини мантиқийлик, фактлар таъминлаб беради. Қуйидаги парчага эътибор берсак:

2. Пардаев А., Рўзиев Ф., Маҳмадалиев Х. Журналистикада тил ва ифода. Тошкент.: “Истиклол”, 2006 й. – Б.63

“Бир пиёла “Фанта” ичимлигида 6 қошиқ шакар мавжудлиги аниқланди.

Энди тасаввур қилиб кўрингчи, 1 литр ичимликда бу миқдор қанчани ташкил қилади?”⁷

Матнда ичимликни салбий оқибатларига бирма-бир тўхталиб ўтилмай, балки биргина факт орқали таъсир ўтказишга ҳаракат қилинган. Мазкур маълумотни тинглаган инсон ўз-ўзидан уни ичишдан тийилади.

Кўнгилочар дастурларда одатий, қолипга тушган сўзлар, бирикмалар томошабинни тез зериктирса, кўпол ва ижтимоий чегараланган вулгаризм ёки варваризмлардан фойдаланиш аудиторияда телевидениега бўлган ҳурматсизликни пайдо қилади. Мана шу жиҳатлардан келиб чиқиб, тележурналист ўзининг ижодий тил услубини яратиши керак. Токи, унинг лавҳалари ёки кўрсатувлари эфир юзини кўрганда, томошабин биринчи гапданок ана шу журналистни таниб олсин. Бу борада, “Ёшлар” телерадиоканали орқали эфирга узатилаётган “Ош бўлсин” дастури муаллифи Гулҳида Жўраевани мисол қилиб келтириш мумкин. Ушбу дастур матнларида бадиий-публицистик санъатлардан моҳирона фойдаланилади. Очиғини айтиш керакки, томошабин тасвирлардан кўра унинг сўзларига маҳлиё бўлиб қолади. Бироқ ташхис (шахслантириш, жонлантириш) санъатининг ҳаддан зиёд қўлланилиши баъзида аудиториянинг меъдасига тегишини ҳам инобатга олиш жоиз. Негаки телевидение тили содда, тушунарли бўлиши, сўзлар асосан ўз маъносида қўлланилиши керак. Экранда кўчма маънода қўлланилаётган сўзни матбуотдаги каби қўштирноққа олишнинг имкони йўқ.

Журналистика лингвистика билан бевосита алоқададир. Телематнда жумлаларнинг грамматик жиҳатдан беҳато бўлиши муаллиф ёки бошловчининг савиясидан дарак беради. Олдиндан ёзилган сценарийларда услубий ғализликлар кам учрайди. Чунки, бундай матнлар энг камида бир марта таҳрирдан ўтади. Шунда ҳам, баъзан тавтология (сўз такрори) ҳолатлари бўлиши мумкин. Бошловчининг спонтан нутқига эса жиддий

⁷ “Ўзбекистон” телерадиоканали, “Ассалом, Ўзбекистон!” .2015.24-март

эътибор қаратиш керак. Оммавий мулоқот ўрнатишда унинг роли катта. Филология фанлари номзоди А.Каримовнинг фикрига кўра, “бошловчи тезкор, нозик ва нафис реакцияси, сўз бойлиги, маҳорати билан ажралиб туриши лозим. Шунинг учун ҳам ривожланган мамлакатларда уларнинг кўпчилиги артистлардан танланади”⁸. Шунингдек, у гапларни спонтан тарзда грамматик ва услубий жиҳатдан тўғри туза билиши зарур. Бу унинг кенг дунёқарашли ва қай даражада билимдон эканлигига алоқадор. “Ўзбекистон” телерадиоканалининг “Биз учун муҳим” дастури бошловчиси Барчиной Жўраевани ана шундай ўз касбининг устаси деб айта оламиз.

Теледастурларнинг яна бир хусусияти унда овознинг мавжудлиги. “Радио ва телевидениеда имло хатолари кўзга ташланмайди, бироқ оммавий ахборот воситаларининг бу икки тури ўз орфоэпик – талаффуз саводини намоёни қилиш билан бирга, омманинг адабий талаффузига кучли таъсир қилишини ажратиб кўрсатиш керак”⁹.

Радиодан фарқли телевидение матнларини ўқишда айрим орфоэпик камчиликлар яққол сезилмайди дея оламиз. Аммо мавзуга бўлган муносабат очиқ-ойдин кўриниши аниқ. Айниқса, синхронда (ёки интервьюда) матнни ёдлаб олиб айтиб бериш ёки суфлёрдан ўқиб беришда сохталикни пайқаш мумкин. Кўнгилочар дастурларда мавзуга алоқадор интервью олинганда муаллиф мутахассисни “гапиритира билиши” лозим. Дейлик, бирор шифокор томошабинларга тавсия бераётганда, ўз сўзларига ўзи ишонмай туриб, аудиторияни ишонтириши амри маҳол.

Экран сохталикни яққол кўрсатиб қўйар экан, демак, бошловчи ёки мухбирлар ҳам матнни ёдлаб олмай, оммага гапириб бериши, ҳикоя қилиши

⁸ Каримов А.А. “Телевидениенинг рекреатив вазифаси (ток-шоулар асосида)” мавзuidaги филология фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация автореферати. – Т.: ЎзМУ. – 2012. – Б.133

⁹ Пардаев А., Рўзиев Ф., Маҳамдалиев Х. Журналистикада тил ва ифода. Тошкент.: “Истиқлол”, 2006 й. – Б.22

лозим. Самимийлик оммавий мулоқот ўрнатишнинг энг долзарб хусусиятидир. Камола Одилова, Толибжон Исроилов, Қуддус Аъзам кабилар бу вазифани уддалай олган бошловчилардандир.

Бошловчилар нутқида шева сўзларнинг, диалектик оҳангнинг учрамаслиги ҳам қатъий белгилаб қўйилиши шарт. Албатта, шевалар ҳам адабий тилнинг маълум бир таркибий қисми. Истаймизми, йўқми кундалик ҳаётимизда улардан фойдаланамиз. Бироқ шева фақат маълум бир худудгагина тушунарли бўлишини ёддан кўтармаслик керак. ОАВнинг ахборот узатиш кўлами эса чегарасиз. Зеро технология тараққий этган бугунгидек шиддатли замонда интернет орқали дунёнинг исталган еридан туриб ўзбек ОАВларини кузатиш мумкин. Демак, бу жиҳатдан ўзбек адабий тили қонун-қоидаларига риоя этиш тўғрироқ бўлади. Афсуски, миллий телевидениеда бу қоидаларни билмайдиган ёхуд билсада уларга амал қилишни унутиб қўяётган журналистлар ҳам учрайди. Энг кўп қўлланиладиган хатолардан бири сифатида қаратқич келишиги қўшимчаси “–нинг” ўрнига тушум келишиги “–ни” ни ишлатишни мисол қилиш мумкин. Тўғри, бу жуда кичик хато бўлиб кўринади. Аслида, мана шундай кичик хатолар талаффузда сўзларнинг охирини ютиб юборишга ўхшаш катта муаммоларни келтириб чиқариши ҳам ҳисобга олсак ёмон бўлмасди.

Хулоса тарзида айтиш мумкинки, рекреатив услуб оммавий мулоқот ўрнатишнинг энг қулай услуби экан, бундай дастурлар тайёрланишига профессионал ёндашмоқ миллий телевидениемизнинг равнақини белгилаб беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Фихтелиус Э. Журналистиканинг 10 қоидаси. – Т.: Шарқ, 2002.
2. Каримов А.А. “Телевидениенинг рекреатив вазифаси (ток-шоулар асосида)” мавзуидаги филология фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация автореферати. – Т.: ЎзМУ. – 2012.
3. Пардаев А., Рўзиев Ф., Маҳмадалиев Х. Журналистикада тил ва ифода. Тошкент.: “Истиқлол”, 2006 й.
4. ЎзМТРК архиви ва видеотекаси материаллари.

Ўзбекистонда нодавлат нотижорат ташкилотлари хусусий капитали хисобини халқаро тажрибаларга мувофиқлаштириш

Неъматов Ойбек Исматуллаевич – PhD, «Бухгалтерия ҳисоби» кафедраси. Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти. Ўзбекистон, Самарқанд.

Аннотация: ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасида ўз фаолиятини олиб бораётган нодавлат нотижорат ташкилот (ННТ)лар хусусий капитали ва унинг элементларини халқаро тажрибаларга мувофиқлаштириш масалалари келтирилган.

Калит сўзлар: хусусий капитал, устав капитали, кириш ва аъзолик бадаллари, мақсадли тушумлар, вақтинча чегараланган фондлар, Вақтинча чегараланган фондлар.

Нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятини молиялаштиришда давлат томонидан ажратилаётган маблағлар билан чегараланмасдан, балки ўз маблағлари манбаларини ҳам кенгайтириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси «Нодавлат нотижорат ташкилотлари тўғрисида»ги Қонунда¹⁰ ННТлар фаолиятини молиялаштиришнинг қуйидаги манбалари қайд қилинган:

кириш ва аъзолик бадаллари, агар улар уставда назарда тутилган бўлса; муассислардан, қатнашчилардан (аъзолардан) бир маротаба ва мунтазам равишда келадиган тушумлар;

ихтиёрий мулкӣ бадаллар ва эҳсонлар;

тадбиркорлик фаолиятидан олинган, фақат устав мақсадлари учун ишлатиладиган даромадлар (фойда);

қонунларда таъқиқланмаган бошқа тушумлар.

Қонунда келтирилган «кириш бадаллари», «аъзолик бадаллари», «бир маротаба тушумлар», «мунтазам равишда келадиган тушумлар», «ихтиёрий мулкӣ бадаллар», «ихтиёрий мулкӣ эҳсонлар» тушунчаларига аниқлик киритиш керак. Уларга таъриф келтирилмаган, бир-биридан фарқни

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси «Нодавлат нотижорат ташкилотлари тўғрисида»ги . 1999 йил 14 апрель. <https://lex.uz/docs/11360>

кўрсатувчи омиллар очиб берилмаган. Ушбу тушунчаларнинг ҳуқуқий мақоми, ННТларда устав фонди ва мақсадли молиялаштириш манбаларини белгилаб олиш уларнинг устав капиталининг тўғри шакллантиришга имкон беради (1-жадвал).

1-жадвал

Бадалларга оид тушунчаларнинг тавсифи ва уларнинг йўналтирилганлиги¹¹

Бадалларга оид бўлган тушунчаларга таърифлар	Уларнинг йўналтирилиши
Кириш бадаллар – бу нодавлат нотижорат ташкилотлари аъзолари томонидан уставида кўзда тутилган устав фондини шакллантириш мақсадида аъзолик ҳуқуқини берадиган ҳамда ташкилот тугатилган тақдирда аъзоларга қайтарилмайдиган бир марталик тўловдир	Устав капитали (фонди)га йўналтирилади
Кўшимча бадаллари – бу нодавлат нотижорат ташкилотлари аъзолари томонидан кириш бадалларидан ортиқча ўз хохиши билан киритилмайдиган маблағлардир	Устав капитали (фонди)га йўналтирилади
Аъзолик бадаллари – нодавлат нотижорат ташкилотлари аъзолари томонидан ташкилотнинг устав вазифаларини амалга ошириш мақсадида сметада кўзда тутилган харажатларни қоплаш учун доимий тўланадиган ва ташкилот тугатилган тақдирда қайтарилиб берилмайдиган маблағларидир	Мақсадли тушум, сметада кўзда тутилмайдиган харажатларни қоплашга йўналтирилади
Мақсадли бадаллар – нодавлат нотижорат ташкилотлари томонидан мақсадли харажатларни қоплаш, масалан, моддий базани кенгайтириш, резерв фондини яратиш ёки мақсадли лойиҳаларни амалга ошириш учун киритилмайдиган маблағлардир	Мақсадли тушум, мақсадли харажатларни қоплашга йўналтирилади

Нодавлат нотижорат ташкилотларида устав капитали ва мақсадли тушумларни бир-биридан ажратиш керак. Уларни бир қанча белгилари ва жиҳатлари билан фарқлаш мумкин. Биринчидан, нодавлат нотижорат ташкилотлари жисмоний шахслар ва юридик шахсларнинг даромад (фойда) олишни асосий мақсад қилиб қўймаган ва уни фақат устав фаолиятига

¹¹ Тадқиқотлар асосида муаллиф ишланмаси.

Йўналтирадиган ихтиёрий асосида ўзини-ўзи бошқарадиган ташкилот бўлганлиги боис, унинг устав капитали (фонди) таъсисчилар бадаллари ҳисобидан ташкил топади. Шу боис, юқорида таъкидлаганимиздек, ННТларда устав капитали пай фонди ёки устав фонди кўринишини олиши керак. Иккинчидан, таъсисчининг бадаллари бир марталик тўлов ҳисобланади. Ушбу сумма ташкилот аъзоси (таъсисчи)нинг ҳисобига ёзилади. Агарда ташкилот ёпиладиган бўлса, ушбу сумма таъсисчиларга қайтарилмайди. Таъсисчилар мулк ҳуқуқига эга эмас, уларнинг манфаатдорлиги шу ташкилотга ихтиёрий бирлашиши натижасида ижтимоий-иқтисодий наф олади. Ташкилот ўзининг аъзолари манфаат учун амалга ошираётган ишлардан наф олади. Учинчидан, ташкилотнинг устав вазифаларини амалга оширишга доир харажатлари ташкилот аъзоларининг мақсадли тушумлари, жумладан аъзолик бадаллари, мақсадли бадаллар, эҳсонлар ва бошқа манбалар ҳисобидан қопланилади. Тўртинчидан, нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятида олинган фойда таъсисчилар ўртасида тақсимланмасдан, тўғридан-тўғри тақсимланмаган фойдага ўтказилади.

АҚШдаги FASB (Financial Accounting Standards Board) томонидан FAS-117 «Нотижорат ташкилотлари молиявий ҳисоботлари» («Financial Statements of Not-for-Profit Organizations») стандартида нотижорат ташкилотлари «хусусий капитал» тушунчасига уйғун бўлган «соф активлар» (Net assets) тушунчасидан фойдаланилган. Ушбу тушунчага изоҳ бериб ўтадиган бўлсак, соф активлар бу ташкилотнинг устав капитали ва тақсимланмаган фойдасидан иборат бўлади. Агарда нотижорат ташкилоти тижорат фаолияти билан шуғулланмаса, у ҳолда соф активлари устав капиталига тенг бўлади. Россия адабиётларида соф активларни фонд ҳам деб таржима қилишган. АҚШ стандартларида соф активларни молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисоботда харажат қилинишига нисбатан учта синф (класс)га ажратиш таклиф этилади:

- 1) Доимий чегараланган соф активлар (permanently restricted net assets);
- 2) Вақтинча чегараланган соф активлар (temporarily restricted net assets);
- 3) Чегараланмаган соф активлар (unrestricted net assets).

Нотижорат ташкилотлари доимий чегараланишлар ёки вақтинчалик чегараланишларга оид фондларни бевосита ҳисоботларга киритади ёки ҳисоботлар келтириладиган изоҳларда қуйидагиларга ажратган ҳолда очиқланади: (а) активлар жумладан, ер ёки санъатга доир ишлар, қайсики фақат маълум мақсадларда фойдаланади, сақланади ҳамда сотилиши мумкин бўлмайди; (б) активлар, қайсики доимий даромад манбаини таъминлаш учун инвестицияланади. Булар хайрия ва мерос қолдириш йўли билан яратилган мақсадли фондлар ҳисобланади»¹².

Ушбу стандарт талабларидан кўриниб турибдики, тадбиркорлик фаолияти таъқиқланган, яъни тижорат фаолияти бўлмаган нотижорат ташкилотларида маблағлар манбаи сифатида фондлар бўлишини таъкидлаган. Ушбу илғор тажрибаларни ўрганиш ва қўллаш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

FAS-117 «Нотижорат ташкилотлари молиявий ҳисоботлари» стандартига мувофиқ нотижорат ташкилотларининг молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисоботида фондлар тўғрисида қуйидагича маълумотлар берилиши тавсия этилган (2-жадвал):

2-жадвал

АҚШ стандартларига мувофиқ нотижорат ташкилотларида молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисоботда соф активлар (хусусий капитал) акс эттирилиши (минг АҚШ доллари)¹³

Кўрсаткичлар	Йил бошида	Йил охирида
Соф активлар (мақсадли фондлар): Чегараланмаган фондлар (Unrestricted)	115,228	103,670
Вақтинча чегараланган фондлар (Temporarily restricted)	24,342	25,470
Доимий чегараланган фондлар (Permanently restricted)	142,020	137,000
Жами соф активлар (Total net assets) (хусусий капитал)	281,590	266,140

¹² Statement of Financial Accounting Standards No. 117 FAS117 Status Page FAS117 Summary Financial Statements of Not-for-Profit Organizations. 8-р. file:///C:/Users/User/Downloads/643_303_fas117.pdf

¹³ Шу ерда 50-р.

Юқорида қайд қилинган таклиф ва тавсиялар хусусий капитал ҳисобини ахборот фойдаланувчилар манфаатига йўналтиришга, ҳисоботларнинг ахборот ташувчанлигини яхшилашга ва шаффофлигини оширишга хизмат қилади. Ушбу таклифларнинг амалиётга жорий этилиши, ННТларда молиявий ҳолатига доир етарли ахборотларнинг шаклланишига, баланс структурасининг тўлақонли шаклланишига ҳамда маблағ ва маблағ манбаи категориясининг амал қилинишига имконият яратади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. <http://lex.uz/> - Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси.
2. <http://www.minjust.uz> – Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги расмий веб-сайти.
3. Ўзбекистон Республикаси адлия вазирлигининг <https://www.minjust.uz/uz/press-center/news/89960/> сайти маълумотлари асосида тузилди.
4. Statement of Financial Accounting Standards No. 117 FAS117 Status Page FAS117 Summary Financial Statements of Not-for-Profit Organizations. 8-p. file:///C:/Users/User/Downloads/643_303_fas117.pdf
5. Уразов К.Б., Неъматов О.И. Нодавлат нотижорат ташкилотларида бухгалтерия ҳисобини такомиллаштириш йўналишлари. // Сервис. – Самарқанд, 2015, №2. – 143 б.

CONTENTS

ECONOMY

- Eshmurodova Dildoraxon Sanjarbek qizi, Abduqahhorov Jahongir Sodirjon o'g'li** - Iqtisodiyotda AKT ning o'rni va ahamiyati.....3
- Искандаров Давлат Иброхим угли** - Экономическая интеграция: понятие и этапы развития.....7
- К.Д.Каримова.** - Проблемы страхования предпринимательских рисков.14

PEDAGOGY

- Rashidov Anvarjon Sharipovich** – -Development of student's information processing and discovery competence.....17

PSYCHOLOGY

- И.И.Рахимова, М.Рустамова** - Тўлиқ бўлмаган оиланинг таърифи ва хусусиятлари.....20

STATE AND LAW

- Makhmudov Yusup Ganievich., Eshkaraev Abdurakhmat Khaitov** - Some peculiarities of psychology of educational establishment management.....24
- Махмудов Юсуп Ганиевич., Эшкараев Абдурахмат Хаитов** - Убеждение – важное средство управления руководителя.....28
- Pulatov Otabek A`zamjon o`g`li** - Mehnat munosabatlarida xodimga yetkazilgan ma`naviy zararni undirishning huquqiy asoslari.....32

TECHNOLOGY

- D. A. Bakhriddinova, G.X. Isroilova** - Theory of shape formation in volume areas of clothing parts with the help of a new installation for vacuuming a closed technological space37
- Сеитназаров Куанышбай Кенесбаевич, Досымбетов Аллияр Мухамбетмустапаевич** - Ер ости сувларини мониторинг қилишда нейро-қатыймас модел стратегиясини тузиш.....43
- Sayfullo Safoevich Musaev, Gulnoz Olimovna Samieva** - Polymer compositions based on suspension polyvinyl chloride and ethylene-vinyl acetate copolymer for the bottom of footwear for special purposes.....46

CEMICAL

- Максумова О.С., А.Ф. Мирвалижонов.** - Синтез ввысокомолекулярных соединений на основе новых мономеров.....51

GENERAL SCIENCE

- Мамасаидов Ж.Т.** “Роль развития женского спорта”.....55
- Бурхонова Наргиза** – Халқаро тажрибаларда сифат менежменти тизимининг сертификацияси.....57
- Mamanova Sevinch Masrur kizi** - Psychology of preschool children and the state of its study.62
- Камилов Х.М., Гайбуллаева Н.Н.** - Сравнительная эффективность методов измерения внутриглазного давления при ранней диагностике первичной открытоугольной глаукоме.66
- Hamidullayev Bekzod** - Strategies and actions followed for the provision of digital services...68
- Шохсанам Мухаммаджонова** - Замонавий ўзбек телевидениесининг лингвистик хусусиятлари.....78
- Неъматов Ойбек Исматуллаевич** - Ўзбекистонда нодавлат нотижорат ташкилотлари хусусий капитали ҳисобини халқаро тажрибаларга мувофиқлаштириш.....83